

WORDLY
KNOWLEDGE

ONLINE KONFERENSIYA

ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUOMMOLARI

wordlyknowledge.uz

WORDLY KNOWLEDGE

ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI

MAVZUSIDAGI 1-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI
25 - YANVAR , 2023-YIL

Ushbu to‘plamda “ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI” mavzusidagi 1-sonli Respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Mazkur ilmiy-amaliy online konferensiyada zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy online konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘limmaktabo‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardir.

BOSH MUHARRIR :

SALOMOV SHOXABBOS NOZIMJON O'G'LI - WORLDLY KNOWLEDGE
MCHJ rahbari

BOSH MUHARRIR YORDAMCHISI :

OOZOQBOYEVA DILFUZA ILHOMJON QIZI - Andijon Davlat Universiteti,
Fakultetlar aro xorijiy tillar kafedrası PhD , Dotsenti

MAS'UL KOTIB :

BUSTONOV SHERZODBEK YAKUBOVICH - Andijon Davlat Tibbiyot
Instituti , 2-oilaviy shifokorlarni tayyorlash kafedrası assistenti .

NASHR UCHUN MA'SUL :

MAMATURDIYEVA DURDONA AKILOVNA - Chet tillari fani oliy taifali
o'qituvchisi

ABDUSALOMOV ASADBEK XASANBOY O'G'LI - Worldly knowledge
MChJ mas'ul hodimi

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Aliyev Husniddin Makhmudovich – Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „Tibbiy
Biologiya va Gistologiya “ kafedrası Dotsenti , ADTI Ta'lim sifatini nazorat qilish
bo'limi boshlig'i .

Zulunova Iqbolxon Bakhtiyorovna - Andijon davlat tibbiyot instituti ,, Normal
fiziologiya “ kafedrası dotsenti .

Chernyshova Olga Andreevna - Rossiya Menejment va ijtimoiy –iqtisodiy
rivojlanish MCHJ (Institute of Management and Socio-Economic Development
LLC) direktori , Saratov nomidagi davlat ijtimoiy – iqtisodiy universiteti xodimi .

Tadjibaev Kuldashali Tadjibayevich - Andijon Davlat Universiteti Biokimyo
fanlaridoktori,Professor.

Ikramova Muqaddam Madaminovna - Andijon davlat universiteti, Zoologiya va
biokimyo kafedrası Dosenti, biologiya fanlari nomzodi.

Yunusova Yashnaxon Akilovna - Andijon viloyati Baliqchi tumani 7-umumiy
o'rta ta'lim maktabi oliy toifali o'qituvchisi, Andijon viloyati boshlang'ich ta'lim
trener o'qituvchi .

Isroilova Dildora Muxtarovna - Andijon Davlat Pedagogika Instituti dotsenti,
pedagogika fanlari doktori (DSc)

MUNDARIJA**1. CAUSES OF THE ORIGIN OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR PROTECTION**

Salomov Shoxabbos Mozimjon o'g'li
Khakberdiev Shukhrat Mahramovich5-9

2. O'ZBEK SHE'RIYATIDA DINIY-MA'RIFIY SHE'RLARDA ILM-MA'RIFAT-G'OYALARINING YORITILISHI

Mardanova Gulshan10-14

3. DORIVOR O'SIMLIK BO'LGAN BESSMERTNIK PESCHANIY - HELICHRYSUM ARENARIUM NING HUSUSIYATLARI

Turg'unov.J.R, Mo'ydinova.M.A, Muhammadqulova.M.N,
Begijonova.M.M, G'anijonov.D.M15-17

4. APPROACHES TO DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING SYSTEM IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN

Erkinova Shoxsanam Islombek qizi18-20

5. THE ROLE OF A TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESS

Nematova Elnora Zoirjon qizi21-24

6. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ҚИСҚА ТУТАШУВ РЕЖИМИ

Худобердиев Шавкатжон Нурматжон ўғли25-30

7. MAIN STAGES OF LEARNING ENGLISH

Salmanova Dilnoza Mamarajabovna.....31-34

8. 7-SINF GEOGRAFIYASIDAGI GEOGRAFIYA FANI HAQIDA TUSHUNCHA MAVZUSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li.....35-38

9. 8-SINF O'ZBEKISTONNING IQTISODIY VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYASIDAGI AVTOMOBILSOZLIK VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYASIDAGI AVTOMOBILSOZLIK MAVZUSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li.....39-42

10. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ЮКЛАМАДА ИШЛАШИ

Худобердиев Шавкатжон Нурматжон ўғли.....43-48

11. EL KÖNGLIGA ÇUN DAVO KALOMULLOH ERUR...

Munira Karimova 49-52

12. O'QUVCHILARNING ILMIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA BIOLOGIYANI O'QITISHNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI

Ro'zmetova Bashorat Sheripboyevna 53-58

13. NAMANGAN VILOYATIDA YASHOVCHI KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI (7-12 YOSH) BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI.

Xaydarov R.R. Sattiboev I.I. Qodirova.M.N......59-63

14. BOSH MIYADA QON AYLANISHNING O'TKIR BUZILISHI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA "KALGEN 0,15 PNA" PREPARATINI DAVO DAVOMIYLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Avezova S.Yu. Nabiyev N.I......64-65

15. ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Г.О. Яхшибоева66-77

16. O'ZBEK ADABIYOTI NAMOYONDALARI HAYOTI VA IJODI

Raxmonova Nilufar Roxatali qizi, Mamayoqubova Shahlo78-89

17. O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMOYONDALARI

Raxmonova Nilufar Roxatali qizi.....90-93

18. OGAHIY HAYOTI VA IJODI - YOSHLAR TARBIYASI UCHUN NA'MUNA

Mustafoyeva Mushtariy Zohid qizi.....94-96

19. PEPSINOGEN FERMENTINING TUZILISHI, ORGANIZMDA FUNKSIYASI, RESIRKULYATSIIYAMEXANIZMI

Kuranova Sevara Saidolimovna 97-99

20. EFFECT OF MINERAL FERTILIZER NORMS ON THE MAIN STEM HEIGHT OF STEVIYA PLANT

Ulugboev Ahmadjon Yokubjonovich.....100-104

¹ *Salomov Shoxabbos Mozimjon o'g'li*

Student of Andijan State Medical Institute

E-mail: salomovshoxabbosiqro@gmail.com

Phone number : +998978374147

² *Khakberdiev Shukhrat Mahramovich*

Jizzakh Polytechnic Institute associate professor

CAUSES OF THE ORIGIN OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR PROTECTION

Abstract: The main causes of cardiovascular diseases are changes in the external environment, lack of activity - hypodynamia, physical and mental stress, consumption of products with a lot of animal fat in the diet, smoking and alcohol addiction. There are many diseases such as heart disease and brain stroke caused by it, heart defects. When eating, it is necessary to pay attention to the diversity of the diet, to have enough proteins, to replace meat with fish, legumes, and poultry, to increase the number of vegetables and fruits, and to limit the consumption of soup.

Key words: Human, heart, ischemic heart disease, angina pectoris, myocardial infarction, drugs, alcohol, paresis, animal fats, disease.

To live physically and mentally energetically as well as actively, it is important that each person follows a healthy lifestyle. The concept of a healthy lifestyle has a wide meaning, it is associated with physical activity, harmful habits, that is, drugs, tobacco smoking, alcohol includes activities such as the fight against consumption and rational nutrition. At this point, it should be borne in mind that nutrition in the thousands of factors affecting the human body is of leading importance, especially in time and in moderation, and if necessary, the consumption of parchezbop dishes. The body needs more than 600 nutrients to function in moderation. About 90% of them have a healing effect, very few of

them are created in the body itself, and most of them enter from the outside. This can only be achieved through rational nutrition.

The incidence of cardiovascular diseases is increasing from year to year. The main reasons for this are changes in the external environment, sedentary activity among the population – hypodynamia, physical and mental tension, excessive consumption of products with a high content of animal fats in the ration, smoking and rubbing alcohol. These factors can be cited as the main reason why cardiovascular diseases are spreading and getting younger among the population.

The main symptoms of cardiovascular disease are manifested by an increase in the level of cholesterol in the blood, narrowing of the blood vessels caused by the appearance of cholesterol plaques on the walls of the blood vessel, thickening of the blood, a decrease in the flow of nutrients and oxygen coming to the tissues with blood, as well as an increase in the among the population, diseases such as ischemic heart disease, angina pectoris, myocardial infarction and various complications caused by it, namely chronic heart failure, cardiac arrhythmias, hypertension and cerebral stroke caused by it, congenital heart defects, are common.

In the initial periods of the disease, the patient does not show signs of the disease or does not bother the patient. The disease is detected in non-surgical medical examinations, during mass preventive measures (when measuring blood pressure, when an electrocardiogram is performed, when a biochemical analysis of blood is performed). What does this indicate? It is a sign that patients are not attentive to their health, do not go through regular medical observations.

Therefore, every person should undergo preventive examinations once a year through his family polyclinic. When the disease is detected, it is necessary to carry out treatment and diagnostic measures to prevent the outbreak of the disease. Also, in the current era of globalization, a change in the ecological environment, a craving for harmful habits such as drinking and smoking, marriage between close relatives is the cause of the origin of congenital types of cardiovascular diseases.

Normal heart

Dilated cardiomyopathy

Ways to prevent heart disease are common to all. In order for the heart to always be healthy, it is necessary to follow the following:

- physical activity; doing any sport you want; for the elderly, if they have not been actively involved in sports before, it is enough to walk for 30-40 minutes a day;
- proper nutrition; do not overeat red meat, garnishes, refrain from sweet, salty and pasty dishes;
- observe the daily routine and healthy sleep; sleep well-fed and clear; let the bed, pillow be orthopedically comfortable and firm;
- timely elimination of the problem with the help of a doctor, paying attention to feelings and sensations, unpleasant symptoms of the body;
- giving up inappropriate habits such as smoking, drinking, nervousness, overeating;
- the mood is always dark;

Heart disease develops slowly. Headache, increased pressure, simulating pain around the heart can be the first signs of this disease. For this reason, it is necessary to see a cardiologist doctor every one and a half years. Especially after

45-50 years of age, a separate examination of all organs of the body, in particular the heart, is necessary.

- chest pain;
- dizziness, sweating and malaise;
- fainting for no reason;
- when lohaslik is observed along with a change in heart rate;
- discoloration of the skin; if there is frequent swelling in the legs;
- if the breath is compressed.

Heart disease is easier to prevent than to cure. For this reason, the signs listed above should not be understood as fatigue or simple apathy.

To keep the heart healthy, pay attention, first of all, to proper nutrition, as academician Leo Bokeria points out. Don't eat too much red meat. The diet that American astronauts follow gives a good effect. The basis of the food they eat is boiled meat and fish. When the meat boils, the bad fats in it come out with foam and are lightly digested. In a boiled vegetable, a lot of cutlets are collected. A crispy, sweet and salty garnish is not recommended for these dishes.

Follow the routine and, of course, get enough sleep. Choosing a comfortable type of physical activity. A natural way to prevent heart disease is walking. Walking gives a good effect in the early period of increased blood pressure. It is enough to walk for 30 minutes a day.

Bad mood has a spiritual and chemical basis. They are related to each other. When a person is in a bad mood, nervous state, the rhythm of sleep is also disturbed. When sleep is prolonged, the development of a number of hormones such as testosterone, somatostatin stops. These hormones, in turn, affect the functioning of the nervous system, including the work and heart. It is not easy to master the art of curbing negative emotions, enjoying life, but it is essential to maintain health. In

cases of nervous breakdown, it is preferable to engage in autotraining and yoga exercises. As many are used to, watching TV lying on the couch, a bottle of beer or chips, having fun with smoking is naughty. Instead, it is advisable to stretch a little on the bed and rest less with the eyes closed.

Everyone should be responsible for their health, not neglect their health, follow a healthy lifestyle, have physical loads on the body in moderation, at the same time, not sit at home in a sedentary lifestyle, take more walks in the fresh air, have a light breakfast in the evening, not eat before sleep, give up harmful habits such as drinking, smoking.

LITERATURE :

1. Gadaev A.G., Oqilov F., Xurramov M., Xudayberdiev X. Buyrak siydik yo'llari va jinsiy a'zolarining kasalliklari va ularning oldini olish// Tashkent: Turonzamin zime 2015 y.
2. Gorshkov A.I.; Lipatova O.V. //Gigiena pitaniya 1987 g.
3. Grudnoe vskarmlivanie.Uchebnoe posobie dlya medisinskix rabotnikov pervichnogo zvena zdravooxraneniya.// Tashkent,2003,105 s.
4. Gureeva Mariya //"Jelezodefisitnaya anemiya", semya 2007
5. Djamanaeva K.B. //Patogeneticheskie mexanizmi razvitiya anemii beremennix.//Akusherstvo, ginekologiya i perinatologiya. 2000;4: 24-28
6. Zavistovska Z. Dieticheskoe pitanie pri razlichnix boleznyax.
7. Polskoe Gosudarstvennoe medisinskoe Izdatelstvo. 1987 g.207 s.

Mardanova Gulshan

Samarqand davlat universiteti adabiyotshunoslik
yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

O‘zbek she‘riyatida diniy-ma‘rifiy she‘rlarda ilm-ma‘rifat-g‘oyalarning yoritilishi

Annotatsiya : Ushbu maqolada o‘zbek she‘riyatida arbain an‘anasida ijod qilgan adiblar ijodida ilm-ma‘rifat g‘oyalari targ‘ib qilingan she‘rlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar : ilm, olim, islom, iymon, ma‘rifat, hadis, din, olim, oxirat, hayot .

Abstract : This article analyzes the poems in which the ideas of knowledge and enlightenment are propagated in the works of writers who created in the tradition of Arbain in Uzbek poetry.

Key words : science, scholar, Islam, faith, enlightenment, hadith, religion, hereafter, modesty .

Ma‘limki, islom olamining muqaddas manbalaridan biri sanalmish hadislarni she‘riy usulda yoritish sharq adabiyotida, xususan, o‘zbek adabiyotida keng o‘rin egallaydi. Shoirlar eng sara hadislarni qirqtasini saralab olib, uni she‘riy usulda yoritganlar. Hadislar turli mavzularda bo‘lib, shoirlar jamiyat hayotida eng muhim deb hisoblagan hadislarni she‘riy usulda yoritishga harakat qilganlar. Iymon, islom, ilm, ota-ona, qarindosh urug‘chilik, ota-ona va farzand munosabatlari, odob-axloq masalalari shular jumlasidandir. Ular orasida ilm-ma‘rifatni ulug‘lab, ularni targ‘ib etishga qaratilgan she‘rlar alohida ahamiyatga ega. Quyida shu haqida fikr yuritilgan.

Alisher Navoiyning quyidagi misralarini tahlil qilamiz:

Ey xiradmand olimeki, sanga
Ilmdin ro‘ziy¹ ayladi sone².

Kishi o‘rgansa qilmag‘il mahrum,
Yoki naf olsa, bo‘lmag‘il mone.

Misralarni tahlil qiladigan bo‘lsak, quyidagicha ma‘no ifodalaydi:

Ey donishmand olim, senga

¹ Navoiy asarlari lug‘ati. G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent –1972.

² Navoiy asarlari lug‘ati. G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent –1972.

Yaratgan ilmdan rizq ato qildi.
Kishi o'rgansa uni mahrum qilma,
Yoki ilmidan manfaat olsa, unga to'siq bo'lma.

Navoiy ilm haqidagi “Al-ilmu la yahillu manhu” (Ilmda baxillik yo‘q) hadisiga she’riy sharh sifatida yuqoridagi she’rni yozgan. Shoir “ey donishmand olim”, – deya nido san’atidan foydalanib ilmi kishilarga murojaat etadi. Alloh bandasiga rizqni ilmi orqali bergan ekan, uni shu ilm talabgorlaridan yashirmaslik – xasislik qilmaslikka chorlaydi. Kimdir shu ilm orqali foyda hosil qilsa, unga to’sqinlik qilmaslikka chaqiradi. Bu fikrlar asrlar oshsa-da, hamon o‘z qadr qimmatini yo‘qotmagan.

Nodira Afoqovanning “Muhammad (s.a.v.) dedilar...” to‘plamidan o‘rin olgan ushbu to‘rtlik ham aynan ilm targ‘ibiga bag‘ishlangan:

Dedilar: Dil mulki – chaman yo bog‘dir,
Unda iymon o‘sar – misli og‘ochdir.
Hayo yaproqlari, ilm mevasi
Birla bezatmassan ul yalang‘ochdir.

Ushbu to‘rtlik “Iymonning yaproqlari – hayo, mevasi – ilmdir” hadisiga yozilgan she’riy sharh hisoblanadi. She’rda inson dili chamanga – bog‘ga, iymon esa unda o‘svuchi daraxtga, hayo yaproqqa, ilm esa mevaga qiyos etilmoqda. “Hayo iymondandir” deya bejiz aytilmagan. Demak, inson avvalo o‘zida hayoni mujassamlashtirishi va albatta ilm egallashi kerak ekan. Ilm ham iymon sharti hisoblanadi. Bu esa har bir musulmonning o‘qib, ilm egallashga bo‘lgan ishtiyoqini oshirishga xizmat qiladi, desak xato qilmagan bo‘lamiz. Islomning birinchi sharti iymon hisoblanishini hisobga olsak, ilm olish iymonni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu to‘plamga kiruvchi quyidagi to‘rtlik Olim kishi va uning obid (ibodat qiluvchi) dan ustunligi haqida so‘z borgan:

Olim-u obidkim – qaysi ustunroq,
Qay biri Allohga ko‘proq yoqqusi.
Dedilar: qaragin o‘n to‘rt kunlik oy
Birla yulduzlardir buning taqqosi.

Olim bu – ilmning biror sohasini mukammal egallagan shaxs, obid esa toat-ibodatni kanda qilmaydigan xudojo‘y, taqvodor kishi. Demak, olim kishining

martabasi obid kishidan balandroq ekan. Buning taqqosi sifatida o‘n to‘rt kunlik oy va yulduzlar keltirilgan. Bu g‘oyat ajoyib taqqos. Demak, Alloh nazdida olim kishining martabasi obid kishidan ustunroq ekan. Obid kishi ibodati orqali Allohga yaqinlik hosil qiladi, va bu ibodatining faqat o‘zi uchun dunyo hayotida farovonlik, oxiratida esa go‘zal jannat ta‘masidan umid qiladi. Olim kishi esa o‘zi o‘rgangan ilm orqali Yaratganni ko‘proq taniydi, uning mo‘jizaviy qudratiga chin qalbdan iymon keltiradi, shuningdek, o‘z ilmini boshqa toliblarga o‘rgatish orqali ikki karra savob hosil qiladi. Zero har qanday ilmni mukammal egallagan kishi bu mukammallikning buyuk yaratuvchisi borligiga iymon keltiradi.

Ilm targ‘ibiga bag‘ishlangan she‘rlar A.Xojiahmadning “Jannat kaliti” to‘plamiga kiritilgan she‘rlar tarkibida ham ko‘plab uchraydi. Qur‘onning ko‘p oyatlarida, hadislarda mo‘min-musulmonlarning bilimli, o‘qimishli bo‘lishiga da‘vat, ilmning inson hayotidagi o‘rni, uning dinni mustahkamlashga ta‘siri haqida juda ko‘p fikrlar mavjud. “Bir soatlik ilm o‘rganish kechasi bilan nomoz o‘qib chiqqandan afzaldir. Bir kun ilm o‘rganish uch oy ro‘za tutgandan yaxshiroq” hadisi adib tomonidan quyidagicha sharhlangan:

Bir soat ilm olish Alloh nazdida,
Tun bilan qilingan nomozdan afzal.
Bir kun ilm o‘rganmoq erur,
Ro‘za tutmoqlikdan uch oy mukammal.

Hadis to‘rt misralik she‘rda chiroyli tarzda badiiy ifoda etilgan. Demak, bir soat foydali ilmni egallash Allohning nazdida tun bilan nomoz o‘qigandan afzal bo‘lsa, bir kunlik ilm olish uch oylik ro‘za tutmoqdan afzalligi shu qisqagina to‘rtlikda ifodalangan. Bu to‘rtlik ham yoshlarda ilm olishga intilish ishtiyoqini oshirishga muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilm amali bilan ahamiyatli. Ilmli bo‘lgan kishi unga amal qilishni ham bilmog‘i kerak.

O‘rgangan ilmingga amal qil har dam,
Rioya qil uning da‘vatlariga.
Ilmni hikoyat qiluvchi bo‘lma,
Shukr qil hamisha ne‘matlariga.

A.Hojiahmadning yana bir she‘rida shunday misralar bor:

Yig‘ilgan ilmni yashirmak – xato,

Chatoq erur xasis olim ishlari.
La'natlaydi uni har narsa, hatto
Dengiz baliqlari, osmon qushlari.

Alisher Navoiyning yuqoridagi she'ri mazmuni bilan mantiqan bog'liq. Ikkisida ham xasis olim tanqidga olingan. Bu she'rda ham ilmda xasislik qilmaslik kerakligi aytilgani holda Bunday olimni barcha narsa: hatto dengizdagi baliqlar, qushlar ham la'natlashi haqidagi misralar orqali she'rning ta'sirchanlik va badiiy qiymatini yanada oshirgan. Ilmni o'rganuvchilarga bermaslikni sahih hadislarda fosiqlikka tenglashtirish bejiz emas.

Sirojiddin Sayyidning "Yaxshilik eskirmagay" to'plamiga kiritilgan she'rlarda ilmli kishilar va ularning martabasi haqida so'z borgan:

Ilm-u ma'rifatli elning iqboli,
Hargiz zalolatga giriftor bo'lmas.
Ezgu ilmlarni o'rgatgan zotlar,
Ikki dunyoda ham aslo xor o'lmas.

Bu kabi quyma satrlar Sirojiddin Sayyid ijodida juda ko'plab uchraydi.

Ushbu she'r o'n ikki satrli bo'lib, "Foydali ilmlarni o'rgatuvchi odamning gunohi kechirilishini so'rab har bir narsa: hatto dengizdagi baliqlar ham istig'for aytadilar" hadisining she'riy sharhi hisoblanadi.

She'rda yana shunday satrlar bor:

Farzandlar shul sabab topgaylar kamol,
Yurt shunday zotlarga iftixor aytar.
Gunohlarin so'rab dengizlardagi
Baliqlar ham hatto istig'for aytar

Yuqorida A.Hojjahmadning bir she'rini tahlil qilganimizda unda ilmda hasis bo'lgan olimga hatto dengizdagi baliqlar ham la'nat aytishi haqidagi jummalarga diqqat qilgan edik. Sirojiddin Sayyidning ushbu she'rida esa ezgu ilmlarni o'rgatgan zotlarga dengizdagi baliqlar ham gunohi kechirilishini so'rab istig'for aytishini ajoyib satrlarda aks ettiradi.

Hozirgi kunda ilm-ma'rifatni rivojlantirish, yoshlarni kitob o'qishga qiziqtirish yo'lida yurtimizda qator islohatlar olib borilmoqda. Mustaqillikdan so'ng islom dinini chuqurroq o'rganishga, va yillar davomida "bo'g'ib kelingan"

e'tiqodimizni tiklashga imkoniyat tug'ildi. Yurtboshimiz tomonidan aytilgan quyidagi fikrlar buning yorqin dalilidir: “Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Biz juda ko'p joylarda jaholatga qarshi ma'rifat, islom dinini o'rganish, o'rgatish tashabbusi bilan chiqyapmiz. Islom – bu faqat nurli hayot”.

Darhaqiqat, ilm-ma'rifat rivojlangan jamiyatda jinoyatlar, turli huquqbuzarliklar sodir bo'lmaydi. Yurtda tinchlik, osoyishtalik hukm suradi. “Olloh taolo oyati karimasida: “Olloh taolo sizlarning orangizda iymon keltirganlarni va ilmni yuksaltirganlarni bu dunyoda yarlaqab, martabasini ulug' qilg'aydir, oxiratda jannatga kirmoqlikni nasib etgusidir, Olloh taolo qilayotgan ishlarigizdan xabardordir”, – deyilgan. Yana boshqa oyati karimada esa: “Yo rabbiy, ilmimni ziyoda qilg'aysen, deb ayt!” – deyilgan.³

Arbain an'anasida ijod qilgan adiblar ilm haqidagi hadislarini mahorat bilan she'riy usulda qayta unga badiiy joziba bag'ishlaganlar. Va albatta, bu ishda muvaffaqiyatga erishganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1 . A. Hojiahmad. Jannat kaliti: Muhammad alayhissalomning 33 masaladagi 333 hadislariga 333 she'riy iqtibos. . – T.: “Movorounnahr” , 2016.
2. Afoqova Nodira. Muhammad (s.a.v.) dedilar... Arbain turkumi www.ziyouz.com.
3. Imom al-Buxoriy. Al-jomi' as-sahih. – T.: “Qomuslar” bosh nashriyoti, 1991.
4. Sirojiddin Sayyid. Asarlar. II jild. “Sharq” nashriyoti. – T.: 2018.
5. Arbain hadis. Imom an-Navaviy. “Sharq” nashriyoti. – T.: 2018.

WORDLY
KNOWLEDGE

³ Imom al-Buxoriy. Al-Jomi' as-sahih. Qomuslar Bosh tahririyati. Toshkent –1991.

¹ Turg'unov.J.R, ² Mo'ydinova.M.A,³ Muhammadqulova.M.N, ⁴ Begijonova.M.M,⁵ G'anijonov.D.M

Andijon davlat universitet

**DORIVOR O'SIMLIK BO'LGAN BESSMERTNIK PESCHANIY -
HELICHRYSUM ARENARIUM NING HUSUSIYATLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor o'simliklardan biri bo'lgan Bo'znochi (*Helichrysum arenarium* L.) ning shifobaxsh xususiyatlari hamda tarkibida uchraydigan turli xil moddalarning inson salomatligida tutgan o'rni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: *Helichrysum arenarium* , kimyoviy tarkibi,shifobaxsh xususiyatlari, geografik hududlari.

Anotation: In this article, the medicinal properties of Boznochi (*Helichrysum arenarium* L.), one of the medicinal plants information about the properties and the role of various substances found in its composition in human health.

Keywords: *Helichrysum arenarium*, chemical composition, medicinal properties, geographical areas.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лечебные свойства бозночи (*Helichrysum arenarium* L.), одного из лекарственных растений сведения о свойствах и роли различных веществ, входящих в его состав, для здоровья человека.

Ключевые слова: *Helichrysum arenarium*, химический состав, лечебные свойства, географические ареалы.

Helichrysum arenarium Astradoshlar (murakkabguldoshlar) Asteraceae (Coshpositae) oilasiga mansub. Bo'yi 30 sm gacha o'sadi ko'p yillik o't-o'simlik. Poyasi tik o'sadi ,shoxlanmagan bo'ladi. Ildiz yaqinidagi bargalri kalta bo'ladi. Poyada joylashgan barglari esa bandsiz joylashadi. Barglarining shakli esa cho'ziq teskari tuxumsimon. Poyasining yuqori qismidagilari esa nashtarsimon ,

chiziqsimon yoki tekis qirrali boʻladi. Gullarining rangi sariq ular toʻplanib

savatcha shaklini hosil qiladi. Mevasi pista. Oʻsimlikning poyasi va barglari sertuk shuning uchun ham kulrang rangda koʻrinadi.

Ildizpoyasi kalta qora qoʻngʻir , yogʻochsimon, biroz shoxlangan, qalinligi 5-7 , 15 mm gacha. Barglarining uzunligi 2-6 sm. Gullari poyasining ustki qismida toʻplangan sharsimon shaklda. Diametri 4-6mm. Gullari toʻq sariq rangda ham uchraydi 10-30 tagacha yoki 100 tagacha kichik quvurli gullardan iborat. Har bir savat taxminan 10-15 kun davomida gullaydi.

Savatchaning oʻrama barglari limon rangda boʻladi. Barcha gullari naychasimon , uchmali boʻladi. Savatcha chetidagi gullari bir jinsli (onalik fillar), oʻrtadagilari 2 jinsli . Kosachabargi tikka aylangan , gultojisi 5 tishli ustki tomonida tilla rangli bezlari bor, otalgi 5 ta, onalik tuguni 1 xonali pastga joylashgan.

Boʻznochi iyun avgust oylarida gullaydi . Mevasi esa avgust sentyabr yetiladi.

Bu oʻsimlik tuprogʻi nam qumli yerlarda oʻsadi. Geografik hududlari Mustaqil davlatlar hamdoʻstligi (MDH) Yevropa qismida , Kavkaz , Gʻarbiy Sibir, Janubiy Qozogʻistonda va markaziy Osiyoning togʻli hududlari kiradi.

Gulining kimyoviy tarkibi flavonoidlar kumarinlar, efir moylari, inozit, K vitamin va boshqa faol moddalardan tashkil topgan. Flavonoidlar summasi varingenin, apigenin, kemferol va ularning glikozidlari, salipurpozidlardan tashkil topgan.

Shifobaxsh xususiyatlari boʻznochi gulining damlamasi yoki qaynatmasi xalq tabobatida jigar kassaliklarida , xronik xolestitsit, buyrak, siydik va oʻt yoʻllarida tosh yigʻilganda hamda siydik haydashda yordam beradi. Baʼzan ushbu damlama yumshoq surgil sifatida ham ishlatiladi. Gulining flavonoidlar summasi -arinaridan tayyorlagan surtma koʻz kassaliklarida , koʻz shikastlanishi , koʻz shohpardasi yarasihanda kuyishda ishlatiladi.

Boʻznochidan sariq boʻyoq ham olinadi. Kiyim kechaklarni kuyadan himoya qilishda ham foydalaniladi.

Gul boshlaridan asosan qaynatma sifatida foydalaniladi. Quruq ekstraktalidan kapsula va tabletkalar shaklida galen preparatlarini ishlab chiqarish uchun keng qoʻllaniladi. Gullari hashoratlar yordamida cchanglanadi.

Bundan mahsulot tayyorlash uchun qalqonsimon gullarini 1sm bandi bilan qirqib olib ,salqin yerda quritiladi. Hamda qorongʻi yerda saqlanadi . Mahsulot achchiq tamga ega. Bu oʻsimlikdan turli xil shifobaxsh choylar damlamalar tabletkalar va kapsulalar ham tayyorlanadi . Boʻznochi xalq nomlari juda koʻp masalan, oʻlmasoʻt , qumli oʻt , olovli oʻt yana bir nechta nomlar bilan ataladi.

Xulosa qilib aytishim mumkinki bunday oʻsimliklarni dunyo boʻyicha muhofaza qilish koʻpaytirish ishlarni rivojlantirish kerak. Inson salomatligi uchun foydali boʻladigan barcha oʻt , oʻsimlik , buta va yarim buta , daraxtlarni asrab avaylash barchamiz uchun muhimdir.

Adabiyotlar:

1. M.A. Joʻrayeva. Dorivor oʻsimliklaratlas. Toshkent: "Moshir" nashriyoti .2019y-264b.

2. ru.m.wikipedia.org.

3. E.T. Berdiyev , G.B. Mahmudova, M.X. Hakimova . Oʻrmon dorivor oʻsimliklari. Toshkent: "Sano- standard" nashriyoti 2016y -276b.

4. www.frontiersin.org 5. uz. denemetr.com

Erkinova Shoxsanam Islombek qizi

Namangan viloyati Yangiyo'rg'on tumani 43-sonli umumiy

o'rta ta'lim maktabi ingliz tili o'qituvchisi

APPROACHES TO DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING SYSTEM IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN

Abstract : This article is about the main approaches to developing foreign language teaching system in schools of Uzbekistan.

Keywords : Practically significant, non- linguistic, curriculum, colleagues-physicians, multicomponent, naturalistic exercises, linguistic contrast.

INTRODUCTION

In this article, approaches to developing foreign language teaching system in schools of Uzbekistan were offered, particularly in medical higher educational institutions, by introduction differentiated - continuous and professional – oriented English language and it aims at developing medical students' foreign language professional communicative competence. In this aspect realisation of the training system, based on information technologies and specification of foreign language learning is actual and practically significant.

MATERIALS AND METHODS

The offered concept was developed in execution the Decree of the First President of Republic Uzbekistan “On Measures For Further Enhancement Of The System Of Teaching Of Foreign Languages “ from December, 10th, 2012 and provides coordinally improving teaching system of foreign languages in non linguistic high schools, particularly in medical educational institutions, by introduction differentiated - continuous and professionally - oriented approach of teaching of a foreign language and is directed on preparations of future doctors possessing wide access to achievements of a world civilisation and world

information resources, and also development of the international cooperation.[2,76]

a) The basic idea of the concept is that teaching foreign languages should be carried out continuously and differentiated on the level - degree basis starting from the actual level of knowledge of the foreign language of students, without taking into account course and curriculum on a speciality. Learners benefit greatly from explicit explanation of how pronunciation fits into the overall process of communication. A very simple model of communication, showing a listener trying to interpret a message on the basis of cues in the speakers' speech, is sufficient. This gives learners a framework within which to understand what goes wrong when they are not understood or are misunderstood, and to gain a clear, practical idea of the nature of linguistic contrast - not just a classroom drill with 'thigh' and 'thy', but the living basis of our ability to communicate in real life contexts. The advantages of working with this type of framework are: It takes learners' focus away from their own 'performance' and places it more clearly on the listener's experience of their speech. This can be very helpful in reducing nervousness and the expectation of failure.

b) It changes the goal of pronunciation from one of mimicking a native accent (extremely difficult to achieve), to one of creating intelligible messages (perfectly possible).

c) It allows a blurring of boundaries between segmental and supra segmental aspects of speech, and an easy way in to teaching learners about the information structure of speech, which is highly useful in teaching English prosody.

RESULT AND DISCUSSION

This type of teaching naturally encourages the use of naturalistic exercises and practice of real communicative situations. Classes must be learner-centered in the sense that learners should be able to practice speech that will be directly useful to them in their real lives. I think it is essential that the basis of all classroom exercises should be phrases and sentences.

CONCLUSION

In conclusion, the method of curriculum design and delivery for Medical English needs to shift from the traditional methods to being contextually - based and experiential. It needs to be delivered at the level of advanced English training where focus can be dedicated to the language of the career rather than the structural foundations and rules of learning a new language. The provision of this type of course or curriculum will improve the students' motivation to learn and participate in learning activities. Immersion activities and exposure to native English speakers who are also health professionals are crucial elements in enculturating the Medical English student into the way career-specific language is actually used.

REFERENCES :

1. М.Карабаев, А.А.Абдуманонов, М.И.Ахмедова. Компьютерная программа для формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов медиков. Свидетельство Патентной ведомстве Республики Узбекистан N: DGU 02453 от 29.03.2012г. об официальном регистрации программы для ЭВМ.
2. Bruck, M., & Waters, G. (1990). Effects of reading skill on component spelling skills. *Applied Psycholinguistics*, 11,425–437.
3. Burnette, A., Bettis, D., Marchand-Martella, N. E., Martella, R. C., Tso, M., Ebey, T. L., McGlocklin, L.,
4. Collins, M. (1983). Teaching spelling: Current practices and effective instruction. *Direct Instruction News*, 3(1), 1, 14–15.
5. Darch, C., & Simpson, R. G. (1990). Effectiveness of visual imagery versus rule- based strategies in teaching spelling to learning disabled students. *Research in Rural Education*, 7(1), 61–70.

Nematova Elnora Zoirjon qizi

Fergana District 44th general Secondary School of

Fergana region English teacher

THE ROLE OF A TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract : This article discusses the main tasks of teaching which is the noblest profession, important role of teachers not only in education, but also in teaching process, their professional ethics, their role as creators of the learning and teaching environment, their attitude to learners, their commitment and accountabilities. It also provides information on what the teaching is, the objectives and aims of it, Oakeshott's description of the word and examples of this which he gave.

Keywords: teacher, teaching process, noblest profession, professional ethics, knowledge transmission, educator, organizer, creator, adviser, motivator, commitment .

Human being try to live a delighted life while they are alive, and therefore they endeavor to create a promising life through studying, learning and teaching. We study, research and improve our skills in a certain field but we also know that we need a coach to give us primary education and skills during these efforts. Teacher, teaching – these are the words we encounter when we start any field, because we refer to the teacher in the largest, most prestigious, most paid fields and in a number of similar prestigious professions. Have we ever wondered what is meant by these words? What is a teacher or teaching? Paula Coelho say that “I will tell you it is not someone who teaches something, but someone who inspires the students to give of her/him best in order to discover what she/he already knows”. Some internet sources describe teaching as follows: teaching is the process of attending to people's needs, experiences and feelings, and intervening so that they learn particular things, and go beyond the given. Furthermore, at www.igi-global.com Engagement, Publishing and The scholarship of Teaching and Learning,

we can be sure that it has two foundations: Teaching. There are two fundamentally different ways of understanding teaching. The first sees teaching as an instructor-centered activity in which knowledge is transmitted from someone who has acquired that knowledge to novice learners: teaching as knowledge transmission. The second sees teaching as a learner-centered activity in which the instructor ensures that learning is made possible for novice learners and supports, guides, and encourages them in their active and independent creation of new knowledge: teaching as assisted knowledge creation. In addition, teaching is the teaching profession, which helps an individual for his growth fully, in his body, mind, spirit, intellectual emotion and with moral values and artistic sensitivity. Teachers are often considered the backbone of school [[Ingersoll & Merrill, 2014] 1.93] As a mentioned above, we can conclude that teaching is one of the instruments of education and sharing knowledge, skills and experience.

The teaching process is the knowledge, experience and skills that are purposefully

passed from one person to another, where the teacher is primarily the giver. Nowadays, in order to develop of technology and the increase of information, responsibilities and actions of the teaching profession are becoming more difficult and the demand for it is growing, which is why it is considered noblest. Respect the ideas and attitudes of learners and students, create a good mood in the teaching process, have a positive attitude, skillfully demand students who are striving for their goals, be alert and attentive in everything, maintain their professional skills in any situation and constant collaboration encourages the teacher to be unique. Orlando pointed out nine characteristics of a great teacher which are listed below:

1.
A great teacher respects the ideas of students.
2.
A great teacher creates a sense of community and belonging in the classroom.
- 3.

A great teacher is warm, accessible, enthusiastic and caring.

4.

A great teacher sets high expectations for all students.

5. A great teacher has own love of learning.

6. A great teacher is a skilled leader.

7. A great teacher is flexible.

8. A great teacher collaborates with colleagues on an ongoing basis.

9. A great teacher maintains professionalism in all areas.

Commitment to ongoing professional learning is an integral part of effective teaching. In short, for the teacher, every action and activity is a role in the teaching process. They may be an actor, a singer, a psychologist or a creator, and so on, but the most important thing is to teach the learners useful and accurate information and knowledge. If the teacher prepares a warm, happy environment, students or pupils are more likely to be happy. An environment set by the teacher can be either positive or negative. Students spend a great deal of time with their teacher. If students sense the teacher is angry, students may react negatively to that and therefore learning can be impaired. In case, they divert the environment, that is, increase their ownership in the process or in the classroom in order to listen to the learners, this action will increase students' confidence and a sense of purpose.

REFERENCES :

1. Authority and The teacher. William H. Kitchen. 22.10.2014

2. Teacher and Teaching process. Dr. T. Manichander. 2016

3. Курбонова Г.А. Замонавий ўқитувчининг педагогик маҳорати ва педагогик бурчи. //

Замонавий таълим. 2017, 12-сон. – Т., 59-64б.

4. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений/ В.И. Журавлев, В.В.

Краевский, И.В. Крупина и др.; Под ред. П.И. Пидкасистого. -3-е изд., доп. и перераб. –

М.: Пед. о-во России, 1998. - 638 с.: ил. - ISBN 5-93134-001-7.

WORDLY
KNOWLEDGE

Худобердиев Шавкатжон Нурматжон ўғли

ТошДТУ «Электр машиналари» кафедраси магистранти

E-mail: xudoberdiyevshavkatjon@gmail.com**ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ҚИСҚА ТУТАШУВ РЕЖИМИ**

АННОТАЦИЯ: Куч трансформаторларнинг назарий асослари, уларнинг тузилиши ва элементлари ҳамда режимлари хоссаларининг таҳлиллари, трансформаторлардаги электр энергия исрофи турлари, магнит ўзакларининг хоссалари, чулғамларининг уланиши, ўткинчи жараёнларни ҳисоблаш усуллари ва физик жараёнларнинг кенг математик формулаларда ўрганилган.

КИРИШ: Электроэнергетика тизимини модернизация қилиш, энергия истеъмолини камайтириш ва энергия тежашнинг самарали тизимини жорий этиш чораларини амалга ошириш. Иқтисодиётимизнинг рақабатдошлигини янада кучайтириш, аҳоли фаровонлигини юклалтириш кўп жиҳатдан бизнинг мавжуд ресурслардан, биринчи навбатда электр ва энергия ресурслардан қанчалик тежамли фойдалана олишимизга боғлиқдир. Трансформаторларнинг қисқа туташуви деб унинг шундай чекланган режимга айтиладики, бунда иккиламчи чулғам ўз-ўзига қисқа (қаршилиги нолга яқин бўлган ўтказгич билан) уланиб, бирламчи чулғамга u_1 ўзгарувчан кучланиш уланади. Шу сабабли, иккиламчи чулғам кучланиши u_2 қ 0 бўлади.

Агар трансформаторнинг қисқа туташувида унинг бирламчи чулғамига номинал ёки унга яқин бўлган кучланиш узатилса, у ҳолда чулғамлардаги қисқа туташув тоқлари номинал тоқлардан 10-20 марта каттароқ бўлади. Бунга сабаб чулғамлар қаршиликларининг нисбатан кичиклигидир. Трансформаторнинг бундай режим унинг эксплуатацияси жараёнида учраб туриши учун уни эксплуатацион қисқа туташув (авария қисқа туташуви) деб аталади. Бу режимда жуда катта электродинамик кучлар вужудга келиши ва иссиқлик ажралиши сабабли трансформатор учун жуда хавфли ҳисобланади.

Шу сабабли, трансформатор керакли даражада механик ва термик мустахкамликка эга бўлиши, унинг электр схемаси эса қисқа (одатда I сек. дан кам) вақт ичида трансформаторни ўчира оладиган ҳимояни кўзда тутилган бўлиши шарт. Агарда ҳимоя трансформаторни ўз вақтида ўчира олмаса, у аварияга учрайди.

Трансформаторнинг яна бошқа қисқа туташув режими – қисқа туташув синовидир. Синовни ўтказишда трансформаторнинг бирламчи чулғамига пасайтирилган кучланиш узатилади ва унинг қисқа туташув кучланиши ва сарфланаётган қисқа туташув қувват исрофи ўлчанади. Бунда фойдали иш бажарилмайди. Трансформаторнинг бундай режими қисқа туташув синови дейилади.

Бу ерда яна бир бор шуни таъкидлаш керакки, юксиз ишлаш режими билан биргаликда, қисқа туташув режими трансформаторлар назарияси ва эксплуатациясида муҳим аҳамиятга эга.

Фараз қилайлик, трансформаторнинг бирламчи чулғамидаги тоқлар номиналга тенг бўлсин. $U_{кн}$ кучланишнинг мазкур чулғам номинал кучланишига нисбатан фоизда ҳисобланган қиймати қисқа туташувнинг номинал кучланиши ёки соддароқ – қисқа туташув кучланиши дейилади. Бунда, соддалаштириш учун “Н” индекси тушириб қолдирилади, яъни

$$U_{к} = \frac{U_{к}}{U_{н}} 100\%$$

Синов қоидаларига кўра қисқа туташув кучланиши чулғамларнинг нормал ишлашдаги ҳароратига келтирилади. Уч фазали икки чулғамли трансформаторлар учун 2.3.1-жадвалда келтирилган қийматлар қабул қилинган. Ундан кўринадики, трансформаторнинг қуввати ва кучланиши ошган сари, қисқа туташув кучланиш қиймати ортади. қисқа туташув кучланиши бошқа муҳим қийматлар каторида, трансформаторнинг паспортида келтирилади.

1-жадвал

Трансформатор куввати, кВА	Номинал кучланиш, кВ	$U_k, \%$
5 – 5600	6.3 ва 10	5.5
50 – 2400	35	6.5
320 – 4200	35	7,0
5600 – 10000	35 – 38,5	7.5
15000 – 31500	35 – 38,5	8,0
3200 - 60000	110 - 121	10,5

Трансформатор қисқа туташувда ишлашининг физик жараёнлари. Иккиламчи чулғам қисқа туташтирилган трансформаторларнинг бирламчи чулғамига синусоидал ўзгараётган кучланишнинг шундай қийматини узатайликки бирламчи ва иккиламчи чулғамлардаги ток I_1 ва I_2 лар ўзларининг номинал қийматларига тенг бўлсин. I_1 ва I_2 тоқлар бирламчи $I_1 W_1$ ва иккиламчи $I_2 W_2$ м.ю.к. ларни ҳосил қиладилар. Улар ўзаро таъсир этиб магнит ўзакда иккала чулғамнинг кесиб ўтувчи Φ_k магнит оқимини ҳосил қиладилар. Бундан ташқари $I_1 W_1$ ва $I_2 W_2$ м.ю.к. лар бирламчи $\Phi_{\sigma 1}$ ва иккиламчи $\Phi_{\sigma 2}$ тарқоқ магнит оқимларини ҳосил қиладилар. Мазкур оқимлар ҳар қандай чулғамларда уларнинг м.ю.к. лари ёрдамида ҳосил бўладилар ва фақат мазкур чулғамларни кесиб ўтадилар деб фараз қиламиз (2.3.1–расм). Магнит оқим Φ_k бирламчи ва иккиламчи чулғамларда E_{1k} ва E_{2k} э.ю.к. ларини, тарқоқ оқимлар эса $\dot{E}_{\sigma 1} = -jI_1 X_1$ ва $\dot{E}_{\sigma 2} = -jI_2 X_2$ э.ю.к. ларни индуктивлайдилар. У ҳолда (1.33) ва (1.34,а) га кўра бирламчи ва иккиламчи чулғамлар э.ю.к. лари тенгламалари қуйидагича бўлади:

$$\dot{u}_{1\kappa} = -(E_{1\kappa} - jI_1 X_1 - I_1 r) = -\dot{E}_{1\kappa} + \dot{I}_1 Z_1; \quad (1)$$

$$\dot{u}_{2\kappa} = -\dot{I}_2 (r_2 + jX_2) = \dot{E}_{2\kappa} - \dot{I}_{2\kappa} Z_2 = 0 \quad (2)$$

Трансформаторнинг қисқа туташгандаги тарқоқ магнит оқимлари/

Бирламчи кучланиш $u_{1\kappa}$ номинал кучланишнинг 5-10% ниғина ҳосил қилганлиги сабабли ўзақдаги асосий магнит оқим Φ_{κ} ва уни ҳосил қилаётган $\dot{F}_0 = \dot{I}_0 w_1$ м.ю.к. ларнинг қийматлари жуда кичик ва уларни ҳисобига олмаса ҳам бўлади.

У ҳолда трансформаторнинг қисқа туташув режимида унинг м.ю.к. лар тенгламалари (1.3.2,а) ва (1.3.2,б) тенгламаларга кўра

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 \approx 0 \quad \text{ёки} \quad \dot{I}_1 \approx -\dot{I}_2^1 \quad (3)$$

бўлади.

Юқоридаги (2) ва (3) лардан фойдаланиб (1) ни қуйидагича кўринишда ёзиш мумкин:

$$U_{1k} = I_1 Z_1 + \dot{I}_1 Z_2' = I_1 [(r_1 + jX_1) + (r_2' + jX_2')] = \\ = \dot{I}_1 [(r_1 + r_2') + j(X_1 + X_2')] = \dot{I}_1 (r_k + jX_k) = \dot{I}_1 Z_k$$

(4)

Юқорида келтирилган $r_k = r_1 + r_2'$, $X_k = X_1 + X_2'$ ва $Z_k = \sqrt{r_k^2 + X_k^2}$

қаршиликлар трансформаторнинг қисқа туташув параметрлари дейилади.

ХУЛОСА

Қишлоқ хўжалиги — электр тормоқларида фойдаланилаётган трансформаторларнинг характеристикаларини ўрганиш жараёнида мавжуд электр энергия исрофини ўрганилади ҳамда ҳозирги кунда трансформаторлардаги электр энергия исрофини ҳисоблаш усуллари замонавий математик дастурларни қўллаган ҳолда ҳисоблаш усуллари амалга оширилади.

Трансформаторлардаги электр энергия исрофларини ҳисоблашнинг янги замонавий усуллари ва исроф турларини аниқлаш жуда катта аҳамиятга эга.

Трансформаторлардаги электр энергия исрофларини ҳисоблаш ва исроф турларини аниқлаш қишлоқ хўжалигида электр тармоқларини лойихалашда ва электр таъминотида катта ўрин тутади.

Трансформаторларда электр энергия исрофини ҳисоблаш усуларини аниқлаш орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг турли ҳил электрлаштирилган ва автоматлаштирилган соҳаларида қўллаш мумкин.

Қишлоқ хўжалиги — электр тормоқларида фойдаланилаётган трансформаторларнинг ишлаш характеристикалари, ҳолати ва иш режимлари ҳамда салт ишлаши ўрганилади. Бу натижалар асосан электр тармоқларидаги

трансформаторларни ишлаш муддатини узайтиради ва электр энергияни тежайди. Трансформаторларда энергиядан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

Фойдалинилган адабиётлар:

1. И.А.Каримов “Жаҳон молиявий–иқтисодий инқироzi, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари китоби.
2. А. Раджабов, М. Ибрагимов, А. Бердышев Энергия тежамкорлик асослари, Ўқув қўлланма, Тошкент ,2009й.
3. И.А.Каримов 2013 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2014 йилги иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида. Маърифат газетаси 2014 йил 22 январ, №7 (8656)
4. Қодиров Т.М., Алимов Х.А. «Саноат корхоналарининг электр таъминоти» Ўқув қўлланма, Т.: ТДТУ, 2006, 236 б.

WORDLY
KNOWLEDGE

Salmanova Dilnoza Mamarajabovna

Samarqand viloyati, Bulungur tumani 18-umumta'lim maktabi

Ingliz tili o'qituvchisi

MAIN STAGES OF LEARNING ENGLISH

Abstract: This article is devoted to the best way of learning English. It is known that this language is an International one and that's why many people all over the world are interested in learning this language. It is given in this article the simplest ways of improving speaking, listening, reading and writing skills, which are very necessary for everybody to deepen language learning skills in the use it in his profession, business communications. It is said that all the skills are very important: speaking, listening, reading and writing plus grammar variations.

Key words: modalities, listening, writing, speaking, reading, roles, experienced, separate subject, opportunity, particular activities, components, pronunciation, attempts, spelling, applications, punctuation, literary and nonliterary texts, interpretation.

Language consists of four modalities - listening, reading, writing and speaking. They are interrelated. Learners increase their ability to listen, speak, read & write by becoming involved with language. Among language teachers these modalities are known as the four "skills". The term "skill" simply means ability of expertness.

Judging the roles of the four skills we may say that listening is that component of

language with which every living being begins the learning process and we depend on throughout our life.

Listening is important in 2nd language pedagogy as one of the methods by which humans attempt to make sense of the surrounding world.

An experienced school teacher defines listening as one of the learning “subjects” not only in middle schools but, probably in our society as well¹. Another specialist asserts “that listening skills can and should be taught”

Listening status as a separate subject has gradually given teachers the opportunity to focus on particular activities in all language components, i.e. be able to produce a FL sounds and prosodic units in phonetics & phonology, develop a whole vocabulary of a text, establish sentence patterns and follow directions - all essential for developing speaking, reading and writing.

The first listening activity focuses on comparing and contrasting the meaningful and non-meaningful sound segments’ status, whether they are separate phonemes or allophones of certain phonemes:

a) the articulation of the consonant sound [t] in vowel and consonant environments: team, ten, two, tank, try, eight, eighth, cotton.

b) substitution of sounds change the meaning and the form of words: pen-ten-men-hen-when, sing-sang-sung.

Everybody has attitudes towards the English language and its varieties, and has opinions on specific features. These attitudes and opinions affect relationships with other people. If you understand the nature of language, you will realize the grounds for your linguistic prejudices and perhaps moderate them; you will also more clearly assess linguistic issues of public concern, such as worries about the state of the language or what to do about the teaching of immigrants. Studying the English language has a more obvious practical application: it can help you to use the language more effectively.

In the study of language, grammar occupies a central position. But there is also a practical reason to emphasize the study of grammar. It is easy to learn to use dictionaries by yourself to find the pronunciation, spelling, or meanings of words, but it is difficult to consult grammar books without a considerable knowledge of grammar.

There are several applications of grammatical study: (1) A recognition of grammatical structures is often essential for punctuation; (2) A study of one's native grammar is helpful when one studies the grammar of a foreign language; (3) A knowledge of grammar is a help in the interpretation of literary and nonliterary texts, since the interpretation of a passage sometimes depends crucially on grammatical analysis; (4) A study of the grammatical resources of English is useful in composition: in particular, it can help you to evaluate the choices available to you when you come to revise an earlier written draft.

BIBLIOGRAPHY :

1. Novik, N. N. & Podgórecki, J. A. (2015). Model of Developing Communication Skills among Adolescents with Behavioral Problems. *International Journal of Environmental and Science Education*, 10 (4), 579-587.
2. Valeeva, R. A., Baykova, O. V. & Kusainov, A. K. (2016b). Foreign Language Professional Communicative Competence as a Component of the Academic Science Teacher's Professional Competence. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(3), 173-183.
3. Vandergrift, L. (2004). Listening to learn or learning to listen. *Annual Review of Applied Linguistics*, 24, 3-25.
4. Azizova M. (2022). The role of methods and technologies in the modern

teaching system in Uzbekistan. Volume 2, Issue 1 of Oriental Renaissance: Innovative, educational natural and social sciences.

5. Rashitovna, A. M., Inoyatovna, K. F., & Sanjarovna, M. N. Effective Methods Of Teaching English And Its Relation To Other Sciences. JournalNX, 6(10), 316-319.

WORDLY
KNOWLEDGE

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li
Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti
Geografiya yo'nalishi

7-SINF GEOGRAFIYASIDAGI GEOGRAFIYA FANI HAQIDA TUSHUNCHA MAVZUSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: Interfaol metodlar bugungi kunda ta'limning asosiy mezoniga aylanib bormoqda. Ushbu maqolamizda 7-sinf geografiyasidagi geografiya fani haqida tushuncha mavzusida interfaol metodlardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Domino o'yini, "Ha yoki Yo'q" strategiyasi, "Baliq skeleti" grafik organayzeri.

KIRISH

Bugungi kunda bizning ta'lim tizimi ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kirish uchun juda katta amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Interaktiv metodlar – bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish va ularni faollikka, tashabbuskorlikka o'rgatadigan, zamonaviy yondashgan holda fanlarni chuqur o'rganishga yordam beradigan metodlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmogda. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi" loyihasining 4-bandi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" hisoblanadi. Ushbu bandida berilgan 44-maqсад "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish" hamda 46-maqсадida "Oliy ta'limga qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish kabi masalalar alohida vazifa qilib ko'rsatilgan. Ushbu maqsadlardan kelib chiqqan holda xalq ta'limi xodimlarining asosiy vazifasi Prezidentimizning "Yangi O'zbekiston - maktab ostonasidan boshlanadi!" degan ezgu shior ostida Yangi O'zbekistonga munosib farzandlarini tarbiyalash, aniqrog'i bilimli, salohiyatli, kuchli, vatanparvar, milliy

iftihor tuyg'ulari jo'sh urib turgan bozor munosabatlari sharoitida erkin faoliyat ko'rsata oladigan, raqobatbardosh yosh avlodni kamol toptirishdir.

Aynan, maktab ta'limiga ham interfaol metodlardan foydalanib o'qitishning dolzarbligi ham shundadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi" loyihasining 4-bandi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" hisoblanadi. Ushbu bandida berilgan 44-maqсад "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish" hamda 46-maqсадida "Oliy ta'limga qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish kabi masalalari. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, Xalq ta'limi vazirligining ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha me'yoriy hujjatlari, X.B.Nikadambayeva, D.I.Ro'ziyeva, Z.A.Karabazovning asarlarida Amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari haqidagi izlanishlari, geografiya ta'limi metodikasining nazariy-metodologik masalalari ko'pgina metodist-geograf olimlar A.E.Bibik, A.V.Darinskiy, G.P.Gerasimova, M.K.Kovalevskaya, I.S.Matrusov, L.M.Panchyoshnikova, M.V.Rijakov, O.A.Mo'minov, X.X.Xasanov, P.G.Musayev, J.Still, K.Meridis, Ch.Temil, J.Donald Filips, R.Qurbonniyozov va boshqa metodist-olimlar asarlarida ilgari surilgan interfaol metodlardan foydalanib o'qitish va uning imkoniyatlari bo'yicha qarashlari, pedagogik, metodik, tarixiy va falsafiy manbalarda bayon etilgan g'oyalar tashkil qiladi.

NATIJALARI VA MUHOKAMA

7-sinf geografiyasidagi geografiya fani haqida tushuncha mavzusida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

I.Domino o'yini

Mavzu: Avtomobilsozlik

II. "Ha yoki Yo'q" strategiyasi.

- talabalarga o'quv xonasidagi tengdoshlari bilan birgalikda jamoatchilik fikrini to'liqlantirayotgan mavzularda muloqotlar rejalashtirish imkonini berish.
- uslub talabalarning berilgan mavzu sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirish sharoitini yaratish.
- munozara madaniyati o'rgatish va o'z fikrini asoslash qobiliyatini asoslashdan iborat.

O'tkazish tartibi: talabalar bahs mavzusi bo'lishi kerak bo'lgan mavzu bilan uylarida tanishadilar. Bahs arafasida o'qituvchi bo'lajak bahs to'g'risida talabalarga axborot berar ekan, bahslar qaysi yo'sinda o'tishini qisqacha tushuntiradi.

HA	Savol: Siz 7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi kursini o'rganasizmi? Ha: dalil 7-sinf geografiya darsligi
YO'Q	Savol: Aholi geografiyasi Tabiiy fanlar sirasiga kiradimi? Yo'q: Dalil: 7-sinf geografiya darsligi
HA	Savol: Geografiya tabiiy fanlar sirasiga kiradimi? Ha: Dalil: 7-sinf geografiya darsligi

YO'Q	Savol: Geografiya so'zi arabcha so'zdan olingan?
	Yo'q. Dalil: 7-sinf geografiyasi

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish o'rinliki, 7-sinf geografiyasidagi geografiya fani haqida tushuncha mavzusida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Ularda kreativ g'oyalarning tarkib topishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Payoz Musayev, Jahongir Musayev 8-sinf geografiyasi darslik – 2019.
2. M.S.Saidova, G.R.Bozorova <https://cyberleninka.ru/article/n/umumta-lim-maktablarida-geografiya-fanidan-darslarni-tashkil-etishdagi-ba-zi-muammolar-va-ta-lim-jarayonida-axborot/viewer> - 269-273 b.
3. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 6 b.
4. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 24 b.
5. M.N.Xabibullayeva, A.R.Arabboyev, Sh.M.Abdug'ofurov <http://www.wsrjournal.com/index.php/new/article/view/140/34> - 176-182 b.

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li
Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti
Geografiya yo'nalishi

8-SINF O'ZBEKISTONNING IQTISODIY VA IJTIMOY GEOGRAFIYASIDAGI AVTOMOBILSOZLIK MAVZUSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: Interfaol metodlar bugungi kunda ta'limning asosiy mezoniga aylanib bormoqda. Ushbu maqolamizda 8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasidagi avtomobilsozlik mavzusida interfaol metodlardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Domino o'yini, "Ha yoki Yo'q" strategiyasi, "Baliq skeleti" grafik organayzeri.

KIRISH

Bugungi kunda bizning ta'lim tizimi ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kirish uchun juda katta amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Interaktiv metodlar – bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda o'quvchilarga sifatli ta'lim berish va ularni faollikka, tashabbuskorlikka o'rgatadigan, zamonaviy yondashgan holda fanlarni chuqur o'rganishga yordam beradigan metodlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi" loyihasining 4-bandi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" hisoblanadi. Ushbu bandida berilgan 44-maqсад "Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish" hamda 46-maqсадida "Oliy ta'limga qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish kabi masalalar alohida vazifa qilib ko'rsatilgan. Ushbu maqsadlardan kelib chiqqan holda xalq ta'limi xodimlarining asosiy vazifasi Prezidentimizning "Yangi O'zbekiston - maktab

ostonasidan boshlanadi!” degan ezgu shior ostida Yangi O‘zbekistonga munosib farzandlarini tarbiyalash, aniqrog‘i bilimli, salohiyatli, kuchli, vatanparvar, milliy iftihor tuyg‘ulari jo‘sh urib turgan bozor munosabatlari sharoitida erkin faoliyat ko‘rsata oladigan, raqobatbardosh yosh avlodni kamol toptirishdir.

Aynan, maktab ta‘limiga ham interfaol metodlardan foydalanib o‘qitishning dolzarbligi ham shundadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va O‘zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi” loyihasining 4-bandi “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” hisoblanadi. Ushbu bandida berilgan 44-maqсад “Maktablarda ta‘lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish” hamda 46-maqсадida “Oliy ta‘limga qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta‘lim sifatini oshirish kabi masalalari. O‘zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, Xalq ta'limi vazirligining ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha me'yoriy hujjatlari, X.B.Nikadambayeva, D.I.Ro'ziyeva, Z.A.Karabazovning asarlarida Amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari haqidagi izlanishlari, geografiya ta'limi metodikasining nazariy-metodologik masalalari ko'pgina metodist-geograf olimlar A.E.Bibik, A.V.Darinskiy, G.P.Gerasimova, M.K.Kovalevskaya, I.S.Matrusov, L.M.Panchyoshnikova, M.V.Rijakov, O.A.Mo'minov, X.X.Xasanov, P.G.Musayev, J.Still, K.Meridis, Ch.Temil, J.Donald Filips, R.Qurbonniyozov va boshqa metodist-olimlar asarlarida ilgari surilgan interfaol metodlardan foydalanib o‘qitish va uning imkoniyatlari bo‘yicha qarashlari, pedagogik, metodik, tarixiy va falsafiy manbalarda bayon etilgan g‘oyalar tashkil qiladi.

NATIJALARI VA MUHOKAMA

8-sinf O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasidagi avtomobilsozlik mavzusida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

I.Domino o'yini

Mavzu: Avtomobilsozlik

X-o'zbekiston	Toshkent viloyati "GM-Powertain Uzbekistan" – avtomobil dvigatellari
Jizzax sh – Jizzax akkumlatorlar zavodi	Farg'ona viloyati – "Avtooyina YoAJ – avtomobil oynalari

II."Ha yoki Yo'q" strategiyasi.

- talabalarga o'quv xonasidagi tengdoshlari bilan birgalikda jamoatchilik fikrini to'liqlantirayotgan mavzularda muloqotlar rejalashtirish imkonini berish.
- uslub talabalarning berilgan mavzu sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirish sharoitini yaratish.
- munozara madaniyati o'rgatish va o'z fikrini asoslash qobiliyatini asoslashdan iborat.

O'tkazish tartibi: talabalar bahs mavzusi bo'lishi kerak bo'lgan mavzu bilan uylarida tanishadilar. Bahs arafasida o'qituvchi bo'lajak bahs to'g'risida talabalarga axborot berar ekan, bahslar qaysi yo'sinda o'tishini qisqacha tushuntiradi.

HA	Savol: 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi Janubiy Koreyaning "DAEWOO" kompaniyasi bilan hamkorlik qilganmi? Ha: dalil 8-sinf geografiyasi 58-sahifasida yozilgan
YO'Q	Savol: Dastlabki, yillarda avtomobilning 50 foizini O'zbekiston tayyorlaganmi? Yo'q: Dalil: dastlab 20 foizi tayyorlangan.
HA	Savol: Bugungi kunda respublikamizning 250 dan ortiq korxonalari o'z mahsulotlarini Asaka shahridagi zavodga

	yetkazib bermoqdami? Ha: Dalil: 8-sinf geografiyasi 58-sahifasida yozilgan
YO'Q	Savol: Asaka shahridagi zavodda chet el brendi ostida avtomobillar ishlab chiqariladimi? Yo'q. Dalil: 8-sinf geografiyasi 58-sahifasida yozilgan
HA	Savol. O'zbekiston jahonda avtomobil ishlab chiqaruvchi 28-davlat hisoblanadimi? Ha: Dalil: 8-sinf geografiyasi 58-sahifasida yozilgan

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish o'rinliki, 8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasidagi avtomobilsozlik mavzusida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Ularda kreativ g'oyalarning tarkib topishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Payoz Musayev, Jahongir Musayev 8-sinf geografiyasi darslik – 2019.
2. M.S.Saidova, G.R.Bozorova <https://cyberleninka.ru/article/n/umumta-lim-maktablarida-geografiya-fanidan-darslarni-tashkil-etishdagi-ba-zi-muammolar-va-ta-lim-jarayonida-axborot/viewer> - 269-273 b.
3. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 6 b.
4. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 24 b.
5. M.N.Xabibullayeva, A.R.Arabboyev, Sh.M.Abdug'ofurov <http://www.wsrjournal.com/index.php/new/article/view/140/34> - 176-182 b.

Худобердиев Шавкатжон Нурматжон ўғли

ТошДТУ «Электр машиналари» кафедраси магистранти

E-mail: xudoberdiyevshavkatjon@gmail.com

ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ЮКЛАМАДА ИШЛАШИ

Аннотация: Куч трансформаторларнинг назарий асослари, уларнинг тузилиши ва элементлари ҳамда режимлари хоссаларининг таҳлиллари, трансформаторлардаги электр энергия исрофи турлари, магнит ўзакларининг хоссалари, чулғамларининг уланиши, ўткинчи жараёнларни ҳисоблаш усуллари ва физик жараёнларнинг кенг математик формулаларда ўрганилган. Куч трансформаторларининг техник ҳолатлари янги замонавий тепловизор Testo-880 ёрдамида аниқланган. Трансформаторлардан чиқиб истеъмолчиларга етказилаётган электр энергиясини сифат курсаткичлари AR5 анализатори ёрдамида аниқланган. Трансформаторларда электр энергия исрофи ҳисоблаш усулари келтирилган. Трансформаторларида электр энергия исрофини камайтириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган.

Кириш: Электроэнергетика тизимини модернизация қилиш, энергия истеъмолини камайтириш ва энергия тежашнинг самарали тизимини жорий этиш чораларини амалга ошириш. Иқтисодиётимизнинг рақабатдошлигини янада кучайтириш, аҳоли фаровонлигини юклатириш кўп жиҳатдан бизнинг мавжуд ресурслардан, биринчи навбатда электр ва энергия ресурслардан қанчалик тежамли фойдалана олишимизга боғлиқдир.

Трансформаторнинг юкли ишлаши унинг бирламчи чулғами тармоққа, иккиламчи чулғами эса юкка ёки юк тармоғига уланганда содир бўлади ва иккиламчи чулғамдан i_2 токи оқиб ўтиши билан характерланади. Бу токнинг ўзгариши, ҳамда i_2 ва U_2 кучланиш орасидаги фаза силжиши φ_2 юкнинг қиймати ва характерига боғлиқ. Иккиламчи чулғам токи i_2 нинг ўзгариши бирламчи чулғам токи i_1 нинг ўзгаришига олиб келади, чунки бирламчи ва иккиламчи чулғамлар ўзаро электромагнит боғлангандирлар.

Бирламчи ва иккиламчи чулғамлардаги i_1 ва i_2 тоқлар мазкур чулғамларда $F_1 = i_1 W_1$ ва $F_2 = i_2 W_2$ магнит юритувчи кучларни ҳосил қиладилар. F_1 ва F_2 м.ю.к.лар биргаликдаги таъсирлари натижасида трансформаторнинг магнит майдонини ҳосил қиладилар.

Мазкур бобни ёритишдан асосий мақсад қуйидагилардир.

а) суперпозиция (устма-уст қўйиш) услубини татбиқ этишнинг мумкинлигини аниқлаш. Трансформаторнинг юкли ишлаш жараёнини аниқ кўрсатувчи юкли ишлаш тажрибасини ўтказиш оғир, баъзида эса иложсиздир. Шунинг учун, трансформаторнинг деярли енгил бажарилувчи қисқа туташув ва юксиз ишлаш тажрибалари натижаларини ўзаро устма-уст қўйиш йўли билан, юкли ишлашнинг исталган қийматларидаги режимини ҳосил қилиш;

б) соддалаштирилган алмаштириш схемалари ёрдамида иккиламчи кучланиш ўзгариши ΔU_2 ва ф.и.к.ларини ҳисоблаш услубларини кўрсатиш.

Соддалаштирилган (идеал) ва ҳақиқий (реал) трансформаторларнинг юкламада ишлаши. Иккиламчи чулғам (1-расм) бирламчига келтирилган (яъни $W_2 = W_1$) деб фараз қиламиз. Трансформатор юкли ишлаганда унинг чулғамларидаги кучлар пасаюви $Z_1 I_1$ қолган кучланиш ва э.ю.к.ларга нисбатан, шу билан бирга магнитловчи токнинг актив ташкил этувчиси I_{0a} нинг қиймати I_0 га жуда кичик бўлганлиги сабабли $Z_1 I_1 \approx 0$ ва $I_{0a} \approx 0$ деб фараз қиламиз, яъни соддалаштирилган трансформаторни кўрамиз. Шунинг учун токнинг қиймати ва ҳарактери қандайлигидан қатъий назар $\dot{U}_1 \approx \dot{E}_1$ бўлади (1.3.1, б расм). Тармоқ кучланиши U_1 нинг қийматини ўзгармас деб фараз қилсак, ҳар қандай юкнинг қиймати учун э.ю.к. E_1 нинг бир хил ўзгармас қиймати ҳосил бўлишини кўрамиз. Шунинг учун асосий магнит оқим $\dot{\varphi}$, уни ҳосил қилувчи ток \dot{I}_0 ва м.к. $\dot{F}_0 = \dot{I}_0 W$ ларнинг қийматлари ҳам ўзгармас бўлади ва трансформаторнинг исталган режимда шу қийматларни сақлаб қоладилар.

Агар трансформаторнинг юкни минимал қийматдан бошлаб оширсак, у ҳолда юқоридаги тенгламалардан қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (\dot{I}_2), \quad (1)$$

яъни трансформаторнинг юкли ишлашида бирламчи чулғамнинг токи \dot{I}_1 икки ташкил этувчидан иборат-аниқроғи, қиймати ўзгармас бўлган ва $\dot{\varphi}_0$ оқимни ҳосил қилувчи магнитловчи ток \dot{I}_0 ва юк токи $(-\dot{I}_2)$ ларнинг геометрик йиғиндисига тенг.

1-расм. Трансформаторнинг юкли ишлаш приципиал схемаси – а; соддлаштирилган трансформтаорнинг тоқлар диаграммаси – б.

1- расмда ($\varphi_2 = const$ бўлганда) юк токи I_2 нинг ҳар хил $I_{2(1)}$, $I_{2(2)}$ ва х.к.

қийматларида бирламчи ток I_1 ва φ_1 ларнинг ўзгариши кўрсатилган.

2-расм. Трансформаторнинг актив-индуктив – а ва б; актив-сиғим – в характердаги тоқлар билан юклангандаги вектор диаграммалари.

Хақиқий (реал) трансформатор юкли ишлашининг тахлили илгаригидек, э.ю.к.лар ва м.ю.к.ларнинг тенгламаларига асосланади. У ҳолда

$$U_1 = -E_1 + I_1 Z_1 ; \quad (2)$$

$$E_2 - I_2 Z_2 = U_2 \quad (3)$$

ёки

$$E_2 = U_2 + I_2 Z_2 \quad (4)$$

$$I_1 = I_0 + -I_2 \quad (5)$$

Ушбу тенгламаларга кўра трансформаторнинг ишлагандаги вектор диаграммаларини кўраимиз.

2-расмда актив-индуктив характердаги юк учун вектор диаграммаси қурилган. Асосий оқим φ_0 векторини ихтиёрий (масалан абцисса ўқи йўналишида) жойлаштирамиз; бу оқимни ҳосил қилиш учун магнитловчи ток I_0 бўлиши шарт. Унинг вектори φ_0 векторидан биров олдинроқда бўлади (2.6 расм). Φ_0 оқимдан ҳосил бўлаётган э.ю.к. E_1 ва $E_2 = E_1$ векторлари ундан 90° га орқада қоладилар. Юкнинг характери актив-индуктив бўлганлиги сабабли ток I_2 э.ю.к. E_2 га нисбатан φ_2 бурчакка орқада қолади. М.к.лар тенгламаси (5) га кўра, токни аниқлаш учун I_0 векторига $-I_2$ вектори қўшилади.

Иккиламчи чулғам кучланиш вектори $\dot{U}_2 = \overline{OC}$ ни куриш учун тенгламадан фойдаланиш мумкин. Бу ҳолда э.ю.к. $\dot{E}_2 = \overline{OF}$, тарқоқ э.ю.к. $\dot{E}_{s2} = \gamma I_2 X_2 = \overline{FD}$ ва шартли э.ю.к. $-I_2 r_2 = \overline{DC}$ векторларини (2-расм) геометрик қўшиш керак.

Агар \dot{U}_2 кучланиши I_2 токи, юкнинг характери (φ_2) ва иккиламчи чулғам қаршиликлари r_2 ва X_2 маълум бўлиб, э.ю.к. \dot{E}_2 нинг вектори аниқланиши керак бўлса, у ҳолда (5.4) тенгламадан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун кучланиш вектор ива кучланиш пасаяовлари $I_2 r_2 = \overline{CD}$ ва $j I_2 X_2 = \overline{DF}$ векторлари геометрик қўшилади (2 расм).

Бирламчи чулғам кучланиши $\dot{U}_1 = \overline{OA}$ (2) тенгламага кўра, кучланишнинг уч ташкил этувчилари: $-E_1 = \overline{OG}$, $I_1 r_1 = \overline{GK}$ ва $j I_1 X_1 = \overline{KA}$ асосида курилади (2-расм). \dot{U}_1 ва I_1 векторлари орасидаги бурчак φ_1 трансформаторнинг бирламчи тармоқдан қабул қилувчи актив қуввати $\dot{U}_1 I_1 \cos \varphi_1$ ни аниқлайди.

Трансформаторнинг Т-симон алмаштириш схемаси унинг ишлаш режимини ўрганишда жуда қулайдир. Унинг қулайлиги электр энергиясини бирламчи чулғамлардан иккиламчи чулғамга ва тескараси иккиламчи чулғамдан бирламчи чулғамга узатилганда ҳам сақланади. Бу схема кўпинча $E_1 = const$ шартнинг бажарилишини кўзда тутуди.

ХУЛОСА

Қишлоқ хўжалиги электр тармоқларида фойдаланилаётган трансформаторларнинг характеристикаларини ўрганиш жараёнида мавжуд электр энергия исрофини ўрганилади ҳамда ҳозирги кунда трансформаторлардаги электр энергия исрофини ҳисоблаш усуллари

замонавий математик дастурларни қўллаган ҳолда ҳисоблаш усуллари амалга оширилади.

Трансформаторлардаги электр энергия исрофларини ҳисоблашнинг янги замонавий усуллари ва исроф турларини аниқлаш жуда катта аҳамиятга эга.

Трансформаторлардаги электр энергия исрофларини ҳисоблаш ва исроф турларини аниқлаш қишлоқ хўжалигида электр тармоқларини лойихалашда ва электр таъминотида катта ўрин тутади.

Трансформаторларда электр энергия исрофини ҳисоблаш усуларини аниқлаш орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг турли хил электрлаштирилган ва автоматлаштирилган соҳаларида қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар :

5. И.А.Каримов “Жаҳон молиявий–иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари китоби.
6. А. Раджабов, М. Ибрагимов, А. Бердышев Энергия тежамкорлик асослари, Ўқув қўлланма, Тошкент ,2009й.
7. И.А.Каримов 2013 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2014 йилги иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисида. Маърифат газетаси 2014 йил 22 январ, №7 (8656)

Munira Karimova

Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi 3 sınıf öğrencisi

“EL KÖNGLIGA ÇUN DAVO KALOMULLOH ERUR...”

Özetv : Bu makalede Alisher Navoi'nin eserine yönelik tepkiler dile getirilmekte, şairin tasavvufi görüşleri, dini ve zühdî sonuçları tahlil edilmektedir. Makale, Navoi'nin çalışmasından örnekler vererek konuyu ayrıntılı olarak inceliyor. Ayrıca Arapça kelimelerin sözlük anlamlarına da dikkat edilir. Karşılaştırmalı analizler yapıldı.

Anahtar kelimeler : yaratılış, şair, şiir, edebiyat, edep, hikmet, kıyas.

Eski çağlardan beri şura yazarlarının ve halkının çokça başvurdukları en önemli ve kutsal kaynak Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Nebeviye'dir. Bu nedenle sanat eserlerinin eğitici gücü son derece güçlüydü. Çağdaşları tarafından "dinin kanunu", yani Nizamiddin olarak tanımlanan Hazret şöyle yazar:

“Qur'onni tilovat etsun gar ogh

erur , El ko'ngliga chun davo

Kalomulloh erur”.

Ancak eski Şura rejimi döneminde, kurgu ile İslam arasına aşılmaz ama çelikten daha güçlü bir duvar restore edildi. En büyük saldırı Alisher Navoi'nin eserlerine yönelikti. Bağımsızlık devri Nevai âlimleri, Alisher Nevai'nin edebî eserinin baştan sona İslam dininin akidesine göre yazıldığını vurgularlar. Büyük Navoi alimi İbrahim Haqqul, "şairin yaratıcılığının özü, ilahi gerçekler" hakkında yorum yaparken, "Navi hakkında yeterli bilgi, adaletin, dindarlığın ve inancın gücüne güvenmek anlamına gelir" [1: S10] şeklindeki çok gerekli fikri ifade eder. Elbette, şura döneminde Alisher Navoi öğrencilere eserlerin özünü değil, zamana karşılık gelen bazı dışsal yönleri öğretti. Sonuç olarak, insanlar

kendilerini Navoi'nin alıřmalarından ve aynı zamanda İslam'dan uzaklařtırdı. Aslında İslam dininin ve onun evrensel özünün geniř kitlelere tanıtılmasında kurmacanın rolü kıyaslanamaz. Her ikisinin de asil bir amacı vardır: Mükemmel bir insanyetiřtirmek. Pek ok okuyucu Hazreti Navoi'nin sadece bir ařk řarkıcısı olduđunu düřünüyor.

Ařkın kendi seviyeleri vardır. Eserlerinde ilahî ařkı yücelten bir řair olan Aliřer Nevoi, Nakřibendi tarikatının temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. "Mahbubul Kulûb" adlı eserinde ařkı "insan sevgisi, halk sevgisi ve siddik sevgisi" olarak üç gruba ayırır ve siddiklerden "Onlara Tengri âřıkları denilebilir" [2:S 140] řeklinde bahseder. Ne de olsa Alisher Navoi de siddikler arasında. Siddikler asıl ařklarını, yani Allah'a olan řiddetli ařklarını mecazlarla anlatırlar.

Tesevvuf deneyimlerini asla dođrudan aıklamazlar. Bu yerde sembol asıl yeri alır. Alisher Navoi'nin eserlerini dođru yorumlayabilmek iin bu semboller tam anlamıyla hakim olunması tavsiye edilir. Aksi halde yapıcının biz okuyuculara aslında ne söylemek istediđini anlayamayacak ve dođru sonulara varmakta zorlanacađız.

Alimler, Hazreti Aliřer Navoi'nin eserlerini yaklařık altı asırdır inceliyorlar. Edebiyat uzmanlarımızın ođunun belirttiđi gibi, Navoi'nin eserleri ölümsüzdür, zamansızdır ve okuyucunun kalbinde derin bir yer tutar. Bunun temel nedeni, Kuran-ı Kerim ayetlerinin anlamlarının Hazret eserlerinde belirlemesidir. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kıyamete kadar koruduđu kitaptır. "Hicr" Suresi'nin 9. âyet-i kerimesinde: "řüphesiz zikri Biz indirdik ve onu mutlaka Biz koruyacađız." Alisher Nevoi "Siraj ul-muslimin" adlı eserinde řariat hükümlerini nazım řekliyle anlatmaktadır. Hazret řöyle yazar:

“Zakot o‘ldi uchunchi rukn bilgil,

Nechukkim, amr qilmish Tengri,

qilg‘il”

Bu beyt, Kur'an-ı Kerim'in şu hükmünü açıklamaktadır: "Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin, umulur ki size merhamet olunur."

"Nur" Suresi 56. ayetteki hüküm, zekat konusunu somutlaştırmaktadır.

Ya da başka bir sayfada hac ibadetini şöyle anlatır:

“Beshinchi rukn bilgil hajji islom,

Chu farz o‘ldi adosi keldi nokom. Vale farziyatida shartlar bor,

Quloq tutkim, qilay borini izhor” [3: S 287-288].

Bu içerik, Alisher Navoi tarafından yapılan her işin özünde yer almaktadır. Bugün Alisher Navoi'nin İslami bir şair olduğunu söylemek güvenlidir. Mühründe "Kun fiddunya kaannaka garibun av a'biru sabilin." Faqir Alisher'i " (Çeviri: "Dünyada bir garıp ya da yolcu gibi ol. Fakir Alisher") [4:S 30] diye boşuna yazılmamış. İslam kavramlarının sanatsal yorumu, gazellerinin ve destanlarının birçoğunda da bulunur.

Sonuç olarak Hazreti Alisher Navoi gelecek nesillere büyük bir miras bıraktı diye biliriz. Bu eşsiz yadigarlar, gelecek nesiller tarafından yüzyıllar boyunca merakla kullanılacaktır.

Kullanılan literatürler:

1. Haqqul, Ibrohim. Navoiyga qaytish. Toshkent. Fan, 2007. - 223 s.
2. Navoiy, Alisher. Mahbub ul-qulub. Muhokamat ul-lug‘atayn. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi, 2021. -302 s

3. Navoiy, Alisher. MAT. 20 tomlik.16-tom. Toshkent. Fan, 2000. -335 s
4. Navoiy, Alisher. Navoiydan chu topqaylar navoe. Toshkent . Hilol-nashr,2014. -240 s.
5. Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq. Tafsiri hilol, 4-juz. Toshkent.Sharq, 2006. -638 s.

WORDLY
KNOWLEDGE

Ro'zmetova Bashorat Sheripboyevna

Mubarak tumani 17-maktab Biologiya fani o'qituvchisi

**O'QUVCHILARNING ILMIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHUZLUKSIZ
TA'LIM TIZIMIDA BIOLOGIYANI O'QITISHNI TASHKILETISHNING PEDAGOGIK
SHART SHAROITLARI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida biologiya darslarida laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning individual faolligini ta'minlash xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, uzluksiz ta'lim tizimi, laboratoriya mashg'uloti, individual .

Bologiyadan laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning faolligini ta'minlash, ularning individual ishlashlari uchun qulay sharoit yaratish ta'lim jarayoni samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Individuallik (lotincha - ajralmas, o'ziga xos) - har bir inson ruhiyatining takrorlanmas o'ziga xosligi, o'z faoliyatini jamiyat-tarixiy madaniyatlari rivojlanishining sub'ekti sifatida amalga oshiradi . Insonning individualigi uning o'zi uchun xos bo'lgan intellektual, motivatsion, irodalilik, emotsional, amaliy, o'z-o'zini boshqarish, va boshqa xususiyatlarini qamrab oladi.

Intellektual xususiyatlar bilish jarayonlari (diqqat, idrok, tasavvur, xotira), fikrlash turlari (ijodiy, bilish, nazariy, emperik, patogen va boshqalar), tafakkur (tahliliy fikrlash doirasi, obrazli, ko'rgazmali-obrazli tafakkur), aqliy sifatleri (uddaburonlik, mustaqillik, tanqidiylik), fikrlash operatsiyalari (tahlil,sintez, tizimlashtirish, abstraktlash, formallashtirish, aniqlashtirish,interpretatsiya va h.k.) orqali tavsiflanadi, pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida didaktikaning asosiy printsiplari ta'limni va tarbiyani individuallashtirish o'zaro bogliqligini tadqiq etadi. O'quv-tarbiya jarayoni bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni

ta'minlash bilan birga ijtimoiy muhitda tarbiyalanishni ham ta'minlaydi. Individual yondashuv - metodikaning bir printsipli bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olib, individual model asosida o'quv faoliyatini tashkil etadi; ular bilan muloqotda yuksak madaniyatni namoyon qiladi va hamkorlikka kirishadi. Laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning individual ishlarini faol tashkil etishda tabaqalashgan ta'lim texnologiyasidan keng foydalaniladi. Tabaqalashgan ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonining muayyan qismining didaktik maqsadini amalga oshirishga imkon beradigan mazmun, vosita va shakllar tahminotsidan iborat.

Mazkur texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining o'quvchilar bilan faol va individual muloqoti ta'minlanadi: kuchsiz o'quvchilarga yo'llanma, qobiliyatli o'quvchilarga e'tibor berish imkoniyati vujudga keladi;
 - o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash imkoni va kasbiy mahorati ortadi.
 - qobiliyatli o'quvchilarning o'z bilimlarini namoyon qilishga, o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilarning bilim olishga qiziqishi ortadi;
- o'quvchilarda laboratoriya mashg'ulotiga qiziqish va ehtiyoj tug'iladi.

Tabaqalashgan ta'lim - o'qitish shakli va o'qitish jarayonini tashkil etish modeli bo'lib, unda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlaydi. O'quvchilar o'zlarining shaxsiy xususiyati, qobiliyati, qiziqishi va ehtiyojiga moslab tuzilgan o'quv to'shiriqlarini bajarishadi, ya'ni o'qitish vositalari (darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter) bilan yakka tartibda ishlashadi.

Individual ta'limning asosiy afzalligi, o'quvchi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuni, vositalari va metodlarini tanlashda ularning

shaxsiy xususiyatlari va faolligini hisobga oladi. Shu sababdan mazkur jarayonni jadallashtirish, o'quvchini o'quv topshiriqlarini bajarishda mo'ljalni to'g'ri olishiga va tezroq moslashishiga, o'z imkoniyatlari darajasida bilim va ko'nikmalarni egallashlariga imkon yaratiladi. Biz ishlab chiqqan metodika asosida individual ishlarni tashkil etishda har bir o'quvchiga alohida to'shiriq beriladi. Topshiriqlarni o'quvchilar bir-birlarining yordamisiz mustaqil bajarishlari zarur. Laboratoriya mashg'ulotini bunday usulda tashkil etish uchun har bir o'quvchiga o'quv-metodik ta'minot tarqatib berilishi zarur bo'ladi.

Individual ish shakli ayniqsa, ta'lim oluvchilarning individual qobiliyati va imkoniyatini inobatga olingan holda o'quv jarayonini tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, o'quv-metodik ta'minotda keltirilgan to'shiriqlarni asosan o'quvchilar mustaqil bajarishadi, ya'ni mashg'ulot asosan o'quvchilarning individual mustaqil faoliyatiga asoslanadi. Shu o'rinda mustaqil bajariladigan ishlar xususida ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Mutaxassislar tayyorlash tizimini tubdan qayta qurish, o'quv-tarbiya jarayonining ahamiyatini oshirishda o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish muhim o'rin egallaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlarida bilim olishi bilan birga, ularda ko'nikma va malakalarini shakllanishiga imkoniyat tugiladi. Mustaqil ishlar xususiy - didaktik maqsadining ikkinchi tipi -o'zlashtirilgan axborotlarni xotirada qayta ishlash, tipik vazifalarni, ya'ni bilishning ikkinchi bosqichini bajarishga qaratilgan bilimlarning shakllanishidan iborat. Bu maqsadga idrok qilinadigan masalalarni yechish chogida o'quvchilardan tanlab olingan dalillarni tavsiflash asosida ob'ektlar va hodisalarni aniq bayon qilish yoki o'rganilayotgan ob'ekt va hodisalarning o'zgarishi sababini asoslash va uni ifodalash orqali erishish mumkin. Ikkala holda ham o'quvchilar ilgari egallagan, shakllangan bilimlar tizimini to'g'ri jalb qila olish va faollashtira olish asosida bajarishlari lozim. O'quvchilarning bilish (idrok qilish) faoliyati avval

o'zlashtirilgan o'quv axborotining mazmuni va tuzilmasini qayta ishlash, qisman qayta loyihalash va yangilashdan iborat bo'ladi. Bunday qayta loyihalash yangilash tavsif qilinayotgan ob'ektni tahlil qilish, berilgan vazifani turli yo'llar bilan bajarish, ulardan eng to'g'ri yoki mantiqiy izchiligini to'ish va yechish usullarini tanlash orqali amalga oshiriladi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlarning bu tipida mansub ishlarda Vazifalarning hal qilinish g'oyasi e'lon qilinib, o'quvchilardan ushbu g'oyani rivojlantirish va konkret sharoitga tatbiq etish talab qilinadi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlar xususiy-didaktik maqsadining uchinchi tipi - tipik bo'lmagan vazifalarni bajarish davrida shakllanadigan bilimlardan iboratdir. Bu bosqichga o'quvchilardan o'rganilayotgan ob'ektdagi o'zgarishlar sabablarining algoritmik asoslarini tuzishni talab qiladigan (idrok qilish) masalalarini yechish jarayonida erishish mumkin. Mustaqil ishlarning uchinchi tipi bajarishdagi bilish faoliyati umuman olganda bilim, malaka, ko'nikmalarni ko'chirishni amalga oshirish yo'li bilan avval o'zlashtirilgan va qolipga tushgan (muayyan algoritmik harakatlar) tajriba asosida yangi faoliyat tajribasini to'plash va namoyon qilishdan iborat bo'ladi. Bu tipdagi ishlarning mohiyati izlanish, yechimlar goyasini ifoda qilish, amalga oshirishdan iborat. Bunday ishlar qolipga tushgan tajribalar doirasidan doimo chetga chiqadi. Fikrlashning jonli jarayonida o'quvchilardan to'shiriqlarni avval o'zlashtirilgan o'quv axborotlari, ularga yangi nuqtai - nazardan yondashish orqali amalga oshirish talab etiladi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlar xususiy- didaktik maqsadining to'rtinchi tipi ijodiy faoliyatga omillar yaratishdan iborat. Bunday ishlarni bajarishda o'quvchilarning bilish faolligi ularning muhokama qilinayotgan ob'ekt mohiyatiga tobora chuqur kirib borishi, zarur bo'lgan yangi, oldindan noma'lum bo'lgan g'oyalarni topish va yangi axborotlarni yuzaga keltirish uchun zarur bo'lgan yangi munosabatlarni o'rnatishdan iborat. Bunda o'quvchi qo'yilgan vazifalarni bajarishning har bir bosqichida o'zi yaratishi lozim bo'lgan, uning uchun yangi bo'lgan

harakatlarning mohiyati, u yoki bu axborot xarakteri ustida bosh qotirishga majbur bo'ladi. Pedagogikaga oid adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib zoologiyadan laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlarni quyidagi shakllarga ajratish mumkin :

- namunalar bo'yicha mustaqil ishlar;
- rekonstruktiv-variativ mustaqil ishlar;
- evristik (qisman, ijodiy) xarakterdagi mustaqil ishlar;
- ijodiy tadqiqot xarakterdagi mustaqil ishlar.

Namunalar bo'yicha mustaqil ishlar tipik vazifalarni, turli xil mashqlarni namuna asosida yechishdan iborat. Bunday mustaqil ishlar o'quv materialini o'zlashtirish uchun imkon yaratadi, lekin o'quvchilarning ijodiy faolligini o'stirishga yordam bermaydi. Bu tipdagi mustaqil ishlarga odatda laboratoriya mashg'ulotlarida foydalaniladigan darslik va o'quv materiallari asosida objektning rasmini chizish, o'rganilayotgan obektning sistematik o'rnini aniqlash kabi to'shiriqlarni kiritish mumkin. Ijodiy tadqiqot xarakterdagi mustaqil ishlarda muammoli vaziyatning yuzaga kelishini taqozo qiladigan sharoit yaratish vazifa qilib qo'yiladi. O'quvchi o'z faoliyatida tayyor namunalardan foydalanmasdan masalaning hal qilinish yo'llarini qidiradi va tadqiq qiladi. Bunday ishlar sirasiga eksperiment qo'yish, jihozlar, maketlar va dastgohlarni loyihalash bilan bog'liq bo'lgan to'shiriqlarni kiritish mumkin. Laboratoriya mashg'ulotlarida ijodiy tadqiqot xarakteridagi ishlar vaqt cheklanganligi tufayli kam o'tkaziladi. Bunday ishlar qatoriga qon aylanish, xazm qilish, harakatlanish organlari, nerv sistemasi funksiyasi (reflekslar)ni o'rganish bilan bogliq bo'lgan, o'quvchilardan ijodiy yondashuvni talab qiladigan eksperimental tipdagi topshiriqlarni kiritish mumkin. Shunday qilib, mustaqil ishlar o'qitishning eng muhim metodi bo'lib, ularda mashg'ulotlarga

tayyorlanish, olingan bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash jarayonida o'quvchilarning individual faolligi oshadi. O'quvchining laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:

- o'quvchilar mustaqil faoliyatining ilmiy asoslanganligi va ularning tadqiqiy xarakteri;
- o'quvchilarda o'z bilimlarini mustaqil oshirib borishga bo'lgan ehtiyojning shakllanishi;

mustaqil ishlar bo'yicha qo'yiladigan topshiriqlarning ivduallashtirilganligi;

- mustaqil ishlarni tashkil etishga metodik rahbarlik qilinishi.

O'qituvchi laboratoriya mashg'ulotlarida har bir o'quvchining mustaqil faoliyati uchun zarur bo'lgan sharoitni yaratib berishi lozim. Individual va mustaqil faoliyat natijasida har bir o'quvchi aqliy va amaliy ish uslublarini o'zlashtiradi, o'z yutugi va faoliyatini baholashni o'rganadi, barcha imkoniyatlarni ishga soladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.T.G'ofurov, Tolipova J. umumiy biologiyani o'qitishning norasmiy usul va shakllari, Toshkent 1990 y. 45 b.
2. A.T.Gofurov, M. Maxkamov – Botanikadan ekskursiyalar o'tkazish metodikasi, O'qituvchi 1991 y. 22b.
3. A.T.Gofurov, S. Xabirova Biologiyadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar O'qituvchi, 1990y. 105b.
4. www.pedagog.uz
5. www.refert.uz

УДК 611.019

¹ Xaydarov R.R. ² Sattiboev I.I. ³ Qodirova.M.N.

Andijon davlat tibbiyot instituti

Namangan viloyatida yashovchi kichik maktab yoshidagi (7-12 yosh) bolalarning jismoniy rivojlanishi.

Annotatsiya: Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini o'rganish. Shaxar va tuman sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishidagi yutuqlarni va kamchiliklarni o'rganish. Namangan shaxri va Chust tumanida kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan jismoniy rivojlanishdagi salbiy oqibatlarni oldini olishga tafsiyalar berish.

Kalit so'zlar: Antropometriya, analitik, kraniometrik, ko'krak aylanasi, tana uzunligi.

Резюме : Были обследованы дети, проживающие в городе Намангане, и Чустском районе Наманганской области, возрасте от 7 до 12 лет, с целью выявления недостатков и достижений, а также обследования их в будущем, профилактики задержки роста и физического развития этих детей.

Ключевые слова: Антропометрия, анализ, краниометрия, объём грудной клетки, рост.

Resume: To determine the physical development of children aged 7-12 years living in Namangan and Chust district. Identify achievements and shortcomings in the physical development of small school-age children living in urban and district settings. To make recommendations on how to prevent the negative consequences of physical development that may be observed in the future in the city of Namangan and Chust district.

Key words: Anthropometry, analytical, craniometric, chest circumference, body length.

Mavzuning dolzarbligi

Bizga malumki har bir davlatning kelajagi istiqboli o'sib kelayotgan yoshlarga bog'liq. Inson salomatligining eng odil, obyektiv ko'rsatkichlari uning jismoniy rivojlanish darajasidir. Namangan viloyati Namangan shahar va Chust tumani sharoitida yashovchi maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi hozirgi kungacha antropometrik tekshirish usullarida o'rganilmagan.

Ilmiy tahlil maqsadi.

Namangan shahrida va Chust tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi bolalarda antropometrik o'lchovlarni olib boorish. Shahar va tuman sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishidagi yutuqlarni va kamchiliklarni aniqlash. Bu izlanishimiz Namangan viloyatining turli aholi punktlarida (Namangan shahar va Chust tumani) istiqomat qiluvchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini yagona mintaqaviy standartlar bo'yicha baholashga va noqulay sharoit omillarining bolalar jismoniy rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga imkon beradi.

Material va usullar

Ushbu izlanishda material sifatida Namangan viloyati Namangan shahri va Chust tumanidan 7-12 yosh oralig'ida bo'lgan 300 nafar o'g'il va 300 nafar qiz bolalarning jismoniy rivojlanishini 9 ta antropometrik ko'rsatkichlar (tana uzunligi,

tana og'irligi, ko'krak va bosh aylanasi, o'tirgandagi bo'yning uzunligi, teri osti yog' qatlami, bel aylanasi, erkin harakatchan qo'l uzunligi, erkin harakatchan oyoq uzunligi) orqali o'rganish. antropometrik ko'rsatkichlar o'rganiladi. Farg'ona vodiysida 2010-2021 yillar davomida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va jisniy rivojlanishi hamda antropometrik ko'rsatkichlari ustida olib

borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganamiz.

Tumani	Yoshi	Jinsi		Umumiy
		O'g'il	Qiz	
Namangan shaxri	7-12	150	150	300
Chust tumani	7-12	150	150	300
Jami		300	300	600

Kutilayotgan natija

Ilk bor Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini retrospektiv tahlil yordamida olinadi. Tekshirilgan bolalarlarining antropometrik ko'rsatkichlari bo'yicha yangilangan ma'lumotlar yosh va jins xususiyatlarini hisobga olgan holda olinadi. Ilk bor Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanishining asosiy antropometrik ko'rsatkichlari (tana uzunligi, tana og'irligi, ko'krak va bosh aylanasi o'tirgan holatdagi bo'yi, tana massa indeksi, bel aylanasi, erkin xarakatchan qo'l uzunligi, erkin xarakatchan oyoq uzunligi) o'rganilganligi va olingan natijalar tuman va shahar (Namangan shaxri va Chust tuman) misolida solishtirib taqqoslanadi.

Xulosalar;

1. Namangan shaxri va Chust tumanida kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan jismoniy rivojlanishdagi salbiy oqibatlarni oldini olishga tafsiyalar berish mumkin
2. Namangan viloyatida qiladigan ilmiy tadqiqotimiz natijasi orqali kichik maktab yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanishidagi akselleratsiya jarayonlarini aniqlaymiz va ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishda

foydalanishimiz mumkin.

3. Yengil sanoatda bolalar bolalar kiyim boshlari o'lchovlarini aniqlashda foydalanish.
4. Olingan ko'rsatkichlar asosida bolalarni sportga yo'naltirishda tafsiya sifatida foydalanish mumkin.
5. Sud tibbiyoti fanida foydalanish mumkin

Adabiyotlar ro'yxati :

1. Abramovich M. A. Shahar maktab o'quvchilarining morfologik va funksional ko'rsatkichlari / M. A. Abramovich, V. N. Jdanovich, D. Yu. Andreichikov // Probl. sog'liq va ekologiya. - 2015. - №1 (43). - S. 96-100.
2. Averyanov A. P. Bolalikda semirib ketish / A. P. Averyanov, N. V. Bolotova, S. A. Zotova // Ishtirok etuvchi shifokor. - 2010. - № 2. - S. 52-63.
3. Aleshina E.I. Sankt-Peterburg bolalaridagi antropometrik ko'rsatkichlarning mintaqaviy xususiyatlari / E.I. Aleshina, L.V. Vorontsova, K.A. Klikunova [va boshq.] // Bolalar kasalxonasi. - 2014. - № 2. - S. 17-21.
4. Anisimova N.V. Maktabgacha ta'lim muassasalari bitiruvchilarining jismoniy rivojlanishi / N.V. Anisimova, O. N. Oparina, V. O. Peshkova // XIX Xalqaro ilmiy-uslubiy konferentsiya "Universitet ta'limi (MKUO-2015)". Penza, 09-10 aprel 2015 yil - Penza, 2015 yil. --- S. 174-175.
5. Antonova A.A. Bolalarning jismoniy rivojlanishining qiyosiy xususiyatlari / A.A. Antonova, S.N. Chentsova, V.G. Serdyukov // Astraxan.med. jurnal. - 2012. - № 4. - S. 26 - 29.
6. Axtimankina A.V. Irkutsk shahrining sanoat korxonalarini tomonidan havoning ifloslanishi / A.V. Axtimankina, A.V. Arguchintseva // ISU yangiliklari. - 2013. - №1 (6). - S. 3 - 19.
7. Bakiyev N. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning antropologik va fiziologik xususiyatlari / N. Z. Bakiyev, N. N. Grebneva // Vestn. Tyumen. davlat

un-emas. - 2011. - № 6. - S. 116-122.

8. Bakiyev N. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning morfologik va funksional xususiyatlari / N. Z. Bakiyev // XXI asrda sog'liq va ta'lim. - 2011. - № 2. - P. 201.

9. Baranov A.A. Zamonaviy sharoitda bolalar va o'spirinlarning morfologik va funksional rivojlanishining asosiy qonunlari / A.A. Baranov, V.R. Kuchma, N.A.Skoblin [va boshq.] // Vestnik Ross.akad. asal fanlar. - 2012. - № 12. - S. 35-40.

10. Bashkirov P. N. Insonning jismoniy rivojlanishi haqidagi ta'limot / P. N. Bashkirov. - M.: Moskva davlat universiteti, 1962.- 340 p. Bezatyan M. A. XX va XXI asr boshlarida o'smir bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish / M. A. Bezatyan, A. A. Vinogradov // Ilmiy. bayonotlar Belgorod.gos. un- emas. Ser. Tibbiyot. Dorixona - 2013. - № 25, yo'q. 24/1. - S. 154-157.

WORDLY
KNOWLEDGE

Avezova S.Yu. Nabiyev N.I.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali, Urganch shahri, O'zbekiston.

BOSH MIYADA QON AYLANISHNING O'TKIR BUZILISHI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA "KALGEN 0,15 PNA" PREPARATINIDAVO DAVOMIYLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH.

Dolzarbligi: Hozirgi paytda ekologiya va ijtimoiy omillar ta'sirida bosh miyada qon aylanishning o'tkir buzilishi bilan kasallangan bemorlar soni ko'payib bormoqda. Ushbu kasalliklar o'limga olib keluvchi sabablar orasida butun dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda bo'lib, nogironlikka olib keluvchi asosiy sababchilaridan biri xisoblanadi[]. Dunyoning turli mintaqalarida uchrash tezligi har 1000ta bemorda 1-4ta. Rossiyada har yili 400 000 dan ortiq insult ro'yhatga olinadi.

Tadqiqot maqsadi: Bosh miyada qon aylanishning o'tkir buzilishi bilan kasallangan bemorlarni davolashda patogenetik davo sifatida "Kalgen" preparatini qo'llash va davo davomiyligini baholash;

Material va uslublar: 1. 22 nafar bosh miyada qon aylanishning o'tkir buzilishi bilan kasallangan bemorlarni tanlab olindi. 2. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi. 1- guruh bemorlarni davolashda "Kalgen 0,15 PNA" preparatini qo'llandi. 2- guruh bemorlariga an'anaviy davo (antikovgulyantlar, antioksidantlar, neyrotrop, neyroprotektorlar, metaboliklar) qo'llanildi.

R.Sh.T.Y.I.M. Xorazm filialida bosh miyada qon aylanishning o'tkir buzilishibilan kasallangan 22 nafar bemor tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, ulardan 10 nafari ayollar, 12 nafari erkaklar. Bemorlarning o'rtacha yoshi 40 dan 60 yoshgacha. Ushbu guruhdagi barcha bemorlar umumiy somatik tekshiruvdan o'tkazildi, miyaning kompyuter tomografiyasi (KT), klinik va nevrologik tekshiruv, umumiy qon tahlili, protrombin indeksini (PTI), qon ivish vaqtini (QIV) aniqlash. Klinik va nevrologik

tekshiruvlar bemorlarning ushbu guruhida piramidal yatismovchilikning gemiparez (14 bemor), gemiplegiya (6 bemor), sensorli afaziya (4 bemor), motor afaziya (8 bemor); shu jumladan qisman (5 bemor), hissiy afaziya shaklida mavjudligini aniqladi. Bu bemorlarning barchasida patologik reflekslar, sezgi funksiyasining buzilishi, shuningdek, xotirani yo'qotish, kognitiv-intellektual funksiyalarining buzilishilari aniqlandi.

Ushbu bemorlar ikki guruhga bo'lib olindi. O'tkir davrining dastlabki 7 kunida 1-asosiy guruhdagi 10 nafar bemorlarga intensiv kompleks terapiya o'tkazildi, shu bilan birga "Kalgen 0,15 PNA" preparati nevrologik holat, qon bosimi, EKG monitoringi nazorati, umumiy qon tahlili, protrombin indeksi (PTI), qonni ivish vaqti nazoratida tomir ichiga fiziologik eritma bilan har kuni 1max tomizildi. 2-nazorat guruhidagi 12 nafar bemorga an'anaviy standart davo muolajalari nazorat ostida o'tkazildi. Ko'rsatilgan intensiv terapiya yakunida, takroriy klinik va nevrologik tekshiruv natijasi 1- guruhning barcha bemorlari piramidal tizim funksiyasining sezilarli darajada tiklanishini ko'rsatdi (falajlangan oyoq-qo'llarning motor faolligini erta tiklash, mushaklarning kuchi va tarangliklari),shu jumladan sensor va kognitiv funksiyalar sezilarli darajada tiklandi (MILL testi, 10 so'zli xotira testi, Bourdon testi).

Natijalar va muhokama: 1-guruhdagi bemorlarda 2-guruhdagi bemorlarga qaraganda sensor va motor funksiyalaridagi buzilishlar tezroq tiklandi, insult asoratlari kamaydi va umumiy davo intervali qisqardi.

Xulosalar: Ushbu tadqiqotdan shu ma'lum bo'ldiki, bosh miyada qon aylanishning o'tkir buzilishi bilan kasallangan bemorlarda erta funksional va organik tiklanishi jarayonida 1- guruhdagi bemorlarda "Kalgen 0,15 NPA" preparatining patogenetik ta'siri yaqqol namoyon bo'ldi. Shu jumladan, ijtimoiy vaiqtisodiy jihatdan davo davomiyligi 1.5marta kamaydi.

Г.О. Яхшибоева

Андижон давлат тиббиёт институти

“Хорижий тиллар” кафедраси п.ф.ф.д.

Тиббиёт олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари ва муаммолари

Аннотация : Чет тилларни ўқитиш жараёни талабанинг таълим олишини ривожлантиришни назарда тутуди ва бу мавзуда кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Аммо биз илмий изланишнинг ушбу қисмида тиббиёт олий таълим муассасаларининг фармация йўналишида таҳсил олаётган инглиз тилини етарли даражада ўрганмаган талабалар ўртасида ўқиш ва ёзишнинг ўзига хос жиҳатлари, муаммоларига тўхталиб ўтмоқчимиз.

Калит сузлар : Тил ўқитиш методикаси , А.А.Леонтева , тил тажрибаси .

Олий таълим тизимида етишиб чиқаётган мутахассисларнинг рақобатбардошлигига интилиш соҳанинг ривождаги энг муҳим омил ҳисобланади. Замонавий жамиятда юқори малакали мутахассис нафақат ўз ихтисослиги бўйича юқори даражадаги билимларга эга, балки чет тилда сўзлашадиган, самарали ва муваффақиятли касбий маҳоратини дунё миқёсида ривожланган бўлиши унинг муваффақияти калитидир. Бу борада, инглиз тили фани ўқитувчисининг олдида турган асосий вазифалардан бири бу тиббиёт соҳасида таҳсил олаётган талабаларни ўқиш, тушуниш ва инглиз тилидан ўз она тилига соҳага оид матнларни таржима қилиш ва касбий мавзуларда нутқ сўзлашга ўргатишдир. Инглиз тилида ўқиш малакалари келажакдаги фармацевтларга турли хил таркибларини мазмунини идрок этиш ва тушунишда, соҳага оид адабиётларни ўқишда, халқаро тиббиёт соҳасидаги билимларини бойитишда ёрдам беради.

Тил ўқитиш методикасининг фан сифатида ривожланиши замонавий

босқичини учта: методологик, лингводидактик ва технологик даража изоҳлайди. Лингводидактика – бу тил ўқитиш назарияси бўлиб, лингвистика ва дидактиканинг интеграциясидан иборат. Лингводидактиканинг объекти тил ўқитиш жараёни ва унинг тадқиқини назарий асослаш, яъни концепция, тил таълими мазмуни, ўқитишнинг ташкилий шакллари, тадқиқот механизми ва жараён лойиҳасидан иборат. Лингводидактиканинг предмети эса тил ўқитиш (ўқитувчи фаолияти), тилни ўрганиш (талаба фаолияти) ва ўқув материали ва технологияси мазмунининг боғлиқлиги қонуниятларини назарий асослашдир[3].

Чет тилини ўқитишда замонавий лингводидактиканинг тенденциялари қуйидагилардан иборат:

- чет тилини ўқитишнинг мақсади;
- лингводидактика – чет тилини ўқитиш методологияси сифатида;
- чет тилини ўқитишда прагмалингводидактика[3].

Бугунги кундаги тилшунос ва психологларнинг фикрига кўра, матнни ўқиш фармация йўналишида таҳсил олувчи талаба нутқ фаолиятидаги матнни умумий маъносини тушуниш ва унинг нутқий маъносини англаш нима эканлигига аниқлик киритсак. А.А.Леонтеванинг фикрига кўра “Буни бошқача ифодалаш мумкинлиги аниқ” [5;142] дейилса, биз бунга қўшимча қилиб юқорида айтиб ўтганимиздек матндаги асл маънони ҳали тўлиқ ўқимай туриб, тилдаги айрим воситачи белгилар асосида тахмин қилиб нутқ фаолиятида юзага чиқаришимиз мумкин.

Рус тилшуноси И.Р.Гальперин[4]нинг фикрига кўра эса, матнни тўлиқ таҳлил қилиб танишиш давомида унинг асл концептуал маъносига тушуниб бориш давом этади, яъни, муаллифнинг у матнда акс эттирадиган қарашлари, фикр ва мулоҳазаларини англади. Шу ҳолатдан келиб чиқибгина матн бир яхлитликни ташкил этади ва оғзаки нутқда шундан сўнг ёритилади. Психологларнинг фикрига кўра, ўқиш жараёнида матн билан танишаётган

талабанинг диққати, хотираси, тасаввури, тафаккури, ҳиссиётлари, иродаси, қизиқишлари ва қарашлари бирлашади. Матнни тушунишни ўргатишнинг асосий психологик вазифаларидан бири ўқиш жараёнида талабанинг ақлий фаолият тезлиги оширилади. Оғзаки нутқ эса буни ифодалаб беришга эга холос.

Матнларга қўйиладиган талаблар. Ўзбек методист олимларидан Ж.Жалолов[4] фикрича, ўқилган матн мазмунини ролларга кириб ижро этиш, матндаги қаҳрамонлар фикрини ўз сўзлари билан баён этиш мустақил фикрлашга ва ўз фикрини эркин ифодалай олишга ундайди. Шу боис, ўқиш таълим–тарбиянинг муҳим воситаси матнларни танлашда қуйидаги методик талабларга амал қилинди: (1) танланган матнлар

талабаларнинг ёш хусусиятларига мос келиши; (2) талабаларга тавсия этилаётган матнлар, уларнинг маънавий савиясини шакллантиришга хизмат қилиши; (3) тақдим этилаётган матнларда тили ўрганилаётган мамлакатнинг сиёсий ва ижтимоий тузилиши, миллий маданиятга оид бой маълумотлар ўз аксини топганлиги; (4) матнларни танлашда немис тили нормасига риоя қилинганлик. Ўқитувчи бадиий жанрдаги матнлар билан бирга, илмий соҳага оид содда тилдаги матнларни ҳам танлаши мумкин. Бундай матнлар билан ишлаш талабаларни илмий изланишларга тайёрлаб боради.

Биз ўзимизнинг изланишларимизда танланган матнни мазмунини тушуниш фақат ўқиш жараёнига боғлиқ бўлмайди, унинг мазмуни муаллиф томонидан яратилиш ҳамда идрок этишга, талабанинг таржима қилиб тушунишига ҳам алоқадордир. Ушбу таърифга асосланиб, матннинг коммуникатив нутқий маъноси танланган матнни ўқиб тушунгандан сўнг, мақсад ва маъно бирлашгандагина ҳосил бўлади деб ёритамиз.

Йўналиш бўйича танланган матнни ўқиш ҳамда уни оғзаки нутқий фаолиятга тадбиқ этиш қай даражада боғлиқ эканлигини бир нечта

олийгоҳда таҳсил олаётган фармация билан боғлиқ йўналиш талабаларининг фикри қандайлигини ўтказилган сўровномалар орқали таҳлил қиламиз.

Ўтказилган сўровномада олий таълим муассасанинг айнан қайси йўналишга боғлиқлигига қараб қарашлар ва фикрлар иккига ажралди. Тиббиёт олий таълим муассасаси талабалари якка ҳолатда ишлашда юқори натижага эришиши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда, инглиз тилини ўрганиш учун соҳага оид танланган матнни ўқиб таржима қилиш ва ундаги нотаниш сўзлар билан танишгандан сўнггина уни оғзаки нутқда қўллашни афзал кўрган бўлса, фармация йўналишига боғлиқ ўсимликлар билан фаолиятини олиб борувчи йўналиш талабалари эса матнни ўқимай турибумумий маъно орқали матннинг асосий мазмунини фаолиятда қўллаш мақсадида оғзаки нутқ орқали ифодалашни юқорига қўйдилар.

Л.Яковлева ёзишича, чет тил амалий машғулотларида талабаларнинг интеллектуал салоҳиятини шакллантириш учун анъанавий ўқитиш усули қобиғидан чиқиб, маданиятлараро дидактика мазмунидаги адабиётлардан, матнлардан фойдаланиб амалий машғулот ўтиш ижобий натижаларга олиб келар экан [3].

Чет тил ўқитиш методикасида матнни ўқиб тушунишнинг маъно даражасида лисоний бирликларни фаҳмлаб етишга эришилди, мазмун даражасида эса идрок қилинган ёки фаҳмлаб олинган ахборотни қайта ишлаш, ўзлаштириш билан боғлиқ, тўлиқ ва аниқ тушуниш назарда тутилди. Матнни тўлиқ тушуниш талабанинг ақлий қобилияти, тил тажрибаси ва ўқиштехникасига боғлиқ[3].

Аммо тиббиёт олийгоҳларида таҳсил олувчи талабалар билан танланган матнни фақат ўқиш давомида қуйидаги муаммолар юзага келишини кузатиш имконини берди:

1. Кўплаб талабалар инглиз тилидаги танланган матнни ўқиш давомида

фақат ўқиш техника қоидаларига аҳамият бериб, унинг асл маъносини тушунмай қолиши ва таржима қилиш учун матн билан қайта танишишни талаб қилиши;

2. Танланган матннинг ҳажми ва унда қўлланилаётган соҳага оид терминларни миқдори кўплиги талабаларни ҳали матн билан танишмай туриб қўрқитиши;

3. Агар танлаб олинган матн сарлавҳасиз бўлса умумий маъно четда қолиши, матнни таржима қилиш давомида луғатдан сўзма – сўз фойдаланиш билан гапнинг мазмунини тўлиқ ифода қилай олмаслиги;

4. Танланган матнда кўплаб нотаниш сўзлар борлиги сабабли қийинчилик билан талаффуз қилиниши;

5. Барча эътибор йўналишга оид матндаги янги сўзларга берилганлиги сабабли, грамматик қоидалар ҳам бериб борилиши четда қолиши;

6. Матннинг ҳар бир қисми алоҳида таржима қилиб ўқилганлиги сабабли, ундаги муҳим маълумотни четда қолиши.

Юқоридаги муаммолардан келиб чиқиб хулоса қилиб айтиш мумкинки, дастлабки амалий машғулот жараёнларида матнни ўқиш малакасини шакллантиришдан олдин матн билан ишлаш қоидаларини талабаларга ўргатиб ўтиш зарур. Соҳага оид матн билан танишиш жараёни нафақат сўзларни тўғри талаффуз орқали ўқиш, ундан ташқари матнда берилган асосий маънони англаш, Грамматик қоидаларни кейинчалик қўллаш олиш ва матндаги керакли маълумотни оғзаки ва ёзма тилда ҳам керак бўлганда қўллаш олишни тушунтириш лозим. Талабага ўрганилаётган тилда янги бўлган матн билан танишиш жараёнида ўзи учун маъноси аниқ бўлган сўзлар ёрдамида умумий маънони тахмин қилишни сингдириб бориш керак. Ўқишни ўргатишда талабаларни матн таркибини шакллантиришнинг бошланғич қоидалари билан таништириш, уларни ҳикоя мантиғига амал қилишни ўргатиш муҳимдир. Бунга матннинг ҳар бир қисмининг асосий

ибораларини аниқлаш, матнни мантиқий кетма–кетликда қуриш, таркибини узатиш режасини тузиш, таҳрирлаш ва бошқа малакаларни шакллантириш ва ривожлантириш ёрдам беради. Бизнинг фикримизча, бу ишни иложи борича эрта бошлаш керак, деярли ўргатилаётган тилда ўқиш техникасини ўргатиш билан параллел равишда.

Матннинг маъносини тушунишни осонлаштириш учун педагог учун бир қанча имкониятлар мавжуд:

- матн билан талабаларни таништиришдан олдин нотаниш бўлган асосий сўзлар ва ибораларни бериши мумкин (масалан, талабалар давом эттириши керак бўлган иборанинг бир қисми);

- матн педагог томонидан ифодали ўқиб берилиши ёки аудио орқали тингланиши мумкин (у талабаларга матннинг асосий ғоясини оддий сўзлар билан этказиши ёки тушуниши қийин бўлган бир қатор ибораларни ажратиб бериши мумкин);

- матнни ўқишдан олдин саволлар берилади (ёзма ёки оғзаки), бунга талабалар жавоб топишлари керак.

- матн асосида расмлар, диаграммалар, жадваллар тузиш мумкин бу ўқилган маълумотларни тушунишга ёрдам беради;

- матндаги нотаниш сўз префикслари, феъл замонлари, ҳолат шакллари таҳлил қилиш, синонимлар ва антонимлар билан ишлаш, сўзларни талқин қилиш ва бошқалар.

Энг муҳими матнда ҳам, талабанинг шахсий тажрибасида ҳам қўлланиб келинувчи сўз ва сўз бирикмаларни топиш ҳам уни осонроқ тушуниб таҳлил қилишга ёрдам беради.

Танланган соҳага хос матннинг қизиқарли ва замон талабларига мослиги ҳам уни тушуниб бошқаларга етказиб беришда муҳим рол ўйнашини эсда тутиш лозим. Шунинг учун, педагог қизиқарли, ўрганилаётган ихтисосга мос келадиган ва профессионал аҳамиятга эга маълумотларга эга бўлган

қўшимча стимул бўлиб, инглиз тилини ўрганишга ундайдиган, кундалик қўлланилиши аҳамияти юқори бўлган сўзлардан иборат матнни танлаши мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳар бир ўқилган матн талабани ўзи танлаган касбга йўналтирсагина, ундаги коммуникатив бирикмалардан фойдаланишда самара бера олади.

Е.В.Носонович ва Р.П.Мильруд[6] таъкидлаганидек, матнлар одатда бири-бири билан прогрессив боғланган гаплардан тузилади. Бундай матнларнинг луғат таркиби нейтрал ва бир ҳил бўлиб, улар экспрессивлик, ўзига хосликдан маҳрум ва нутқнинг ҳақиқийлигидаги замонавий тенденцияларни акс эттирмайди. Талабалар амалий машғулотдан ташқари пайтда ҳам доимий равишда соҳасига оид матнларни таҳлил қилишда фойдаланиши мумкин бўлган ёрдамчи усуллар:

- муҳокама қилинаётган матн мавзусига доир саволларга умумий тарзда жавоб бериш (мавзу матни билан танишмай туриб);

- олдиндан берилган мавзунини матни билан танишмай туриб матн нима ҳақидагилиги ҳақида тахминий хулосаларни бирлаштириб бориш ва матнбилан танишгандан сўнг тахминларни мулоҳазалаш;

- матн билан танишиб чиқилгандан сўнг, билган ва билмаган маълумотни ажратиш;

- таниш маълумотларни қайси ҳолатда, қандай оғзаки нутқда ишлатиш мумкинлигини ҳаёлан таҳлиллаш;

- матннинг энг қизиқ қисмини гуруҳ билан муҳокама қилиш.

Берилган матннинг маъносини тушуниб етказиб беришни такомиллаштириш учун педагог қуйидагича йўриқнома бериши фаолиятни осонлаштиради:

- матнни қисмларга бўлиб номлаш ва номи орқали матн қисмларини маъносини тахмин қилиш билан умумий мазмунни тўлиқроқ ёритиш;

- матн билан таништиришдан олдин машқлар орқали мавзунини аниқлаш;
- ўқиш ва эслаб қолиш учун қийин бўлган сўзларни матндан ажратиб олиш, улар иштирокида кичик иш фаолиятида учраб турувчи гаплар туздиршиш;
- матннинг асосий маълумотларини қўллаган ҳолда талабанинг сўз бойлигини ишлатиб, матн мазмунини сўзлатиш.

Ўқиш компетенцияси тиббиёт олий таълим муассасаларининг фармация йўналишида таҳсил олаётган талабаларга инглиз тилини ўргатишдаги энг муҳим омиллардан биридир – ўрганилган матнлардаги янги сўзлар билан танишиш, улардан маълумот олиш орқали ўзларининг касбий дунё қарашини оширишида хизмат қилиши керак.

Шундай қилиб, матн бир вақтнинг ўзида талабанинг ўқиш фаолиятининг объекти, яъни ҳар бир талаба томонидан алоҳида талқин қилинадиган ва нутқ фаолияти маҳсули сифатида ҳам қўлланилади. Ушбу фаолият муваффақиятининг калити бу матнни семантик идрок этиш – тушунишдир. Инглиз тилида ўқилган маълумотларни тушуниш, ўз навбатида, тиббиёт соҳасида таҳсил олаётган талабалар учун (келажакдаги мутахассислар учун) ахборот майдонига, сўнгра коммуникатив эркинлик ва касб – ҳунарга эшик очадиган йўл ҳисобланади.

Талабага таълимнинг биринчи босқичиданоқ дастурда кўзда тутилган ижтимоий–маиший, ўқув–таълимий ва маданий соҳадаги матнлар устида ишлашни ўргатиш лозим. Таълимнинг ушбу босқичида овозсиз (ичда) ўқишда талаба матнларни минутига 100 сўз тезлигида ўқий олиши зарур. Овоз чиқариб ўқишда талаффуз ва интонацияга катта эътибор қаратилади.

Синчиклаб ўқиш (аудиторияда ва уйда) ва танишув ўқиш турлари аудиторияда машқ қилиб борилади.

Ўқишни ўргатишни тарбиявий ва таълимий томонлари шундан иборатки, тили ўрганилаётган мамлакатнинг ва ўз миллий маданиятини ўзида жамлаган матнларни ўқиш жараёнида шқувчиларда хулқ–одоб, эстетик фазилатлар шаклланади.

Нофилологик университетлар талабаларига чет тилни ўргатиш бўйича намунавий дастурда таъкидланганидек, ўқиш соҳасидаги талаблар ҳақиқий ижтимоий–сиёсий, публицистик ва прагматик матнларнинг (ахборот буклетлари, рисоалар, проспеклар, илмий–оммабоп ва илмий матнлар, веб–сайтлар; ижтимоий–сиёсий, публицистик (оммавий ахборот воситалари) матнлари, шунингдек, шахсий хатларни батафсил тушуниш; маълумотнома) асосий мазмунини тушунишни назарда тутати[1].

Нофилолог талабаларга ўрганилаётган тилнинг лингвистик ҳодисаларига кўпроқ эътиборли бўлиш, тил ҳодисаларини тизимлаштириш, моделлаштириш, таққослаш, қиёслаш ва таснифлаш малакаларини шакллантириш имконини беради, деган Г.А.Красношчекова[1,2]нинг фикрига қўшилаамиз.

Демак, тиббиёт соҳасини танлаган талаба бир неча йиллар давомида олиб борган меҳнати натижасида таҳсил олиш имкониятига эга бўлади. Узоқ вақт давомида аниқ фанлар билан шуғулланган инсон учун инглиз тили каби тасаввурни кенгайтиришни таълаб қилган фанни чуқурроқ ўрганиш бир қанча муаммоларни юзага келтиради:

Талабаларнинг педагогқа ҳаддан ортиқ суюниб қолиши. Биз бу ҳолатни гуруҳларга бўлиниб ишлаш жараёнида ҳам, алоҳида талабалар билан ишлаш жараёнида ҳам кўп кузатдик. Талабалар баъзи саволларнинг тўғри жавобларини билмай қолишса, жим қолган ҳолатда педагогнинг тўғри жавобни айтишини кутади. Балки бу талабанинг ўрганиш психологиясига боғлиқдир. Аммо бундай вазиятларда бизнингча педагог талабани мустақил фикрлашга, керак бўлса китоби ёки дафтаридан фойдаланиб

бўлса ҳам жавобни мустақил равишда топишга ундаши тўғрироқ бўлади. Педагогқа ҳаддан ортиқ боғланиб қолишни ҳатто тўғри жавобни билган ва уни айта олган талабаларда ҳам кузатиш мумкин. Сиз савол берасиз, талаба тўғрижавобни билади, жавобни айтади, аммо барибир сизга тўғри жавобни олиш нигоҳи билан қарайди. Бу ҳатти-ҳаракатни жавобнинг тўғрилигини билиш эмас, кўпроқ ўз жавобига ишонмаслик ҳисси, деб ҳисоблаймиз. Номутахассис йўналишларда таҳсил олувчи талабаларда бундай ҳолатларни камайтириш, имкон қадар уларнинг мустақил фикрлашларига ёрдамлашиш мақсадида ҳар бир инглиз тили фан ўқитувчиси уларни руҳлантириб туришлари керак. Руҳлантириш бу вазиятда жуда муҳим, чунки у орқали талабада ўзига ишонч ҳисси ошади.

1. Она тилидан кўп фойдаланиш. Инглиз тили амалий машғулотларида тўлиқ инглиз тилида гапириб амалий машғулот ўтишнинг имкони йўқ. Балки ОТМнинг юқори курсларида, айниқса битирувчилар билан бу йўсинда амалий машғулот ўтиш мумкиндир, аммо дастлабки курс ўрганувчилар билан ўзбек тилини ишлатмасдан инглиз тилини ўргатиш имконсиз. Аммо биринчи тил (она тили)ни ҳам ҳаддан ортиқ кўп ишлатиш талабаларнинг чет тилни ўрганишларига катта тўсиқ бўлиши мумкин. Инглиз тили амалий машғулоти вақтида педагогнинг инглиз тили ва ўзбек тилидан фойдаланиб амалий машғулот ўтиши ўртасида мувозанат бўлиши керак. Аммо бу меъёрни қандай қилиб топиш мумкин? Агар ўзбек тилида кўп гапирилса—ю, инглиз тилида талабаларга етарлича гапирилмаётгандек туюлса ёки бутунлай буни акси, инглиз тилида кўп гапирилиб, натижада талабалар нима ҳақида гапирилаётганлигига тушумай қолишса, баъзи топшириқларни тўлиқ англаб олишолмаса. Ҳар қандай ҳолатда ҳам она тили ва инглиз тили ўртасидаги гуруҳларда тилнинг ишлатилиш меъёрига алоқадор муаммо, бизнингча, кўпчилик педагогларни ўйлантиради.

2. Талабаларнинг зеркиб қолиши. Зерикарли тарзда ўтилатган амалий машғулотларда талабаларнинг, ёшларидан қатъий назар, тез-тез зеркиб қолишлари табиий ҳол. Амалий машғулотларни янада қизиқарлироқ ўтказиш учун педагоглар гуруҳдаги ҳар бир талаба билан суҳбатлашиб бўлса-да гуруҳ аъзоларининг шахсий қизиқишлари ҳақида билиб олиши ва гуруҳнинг умумий қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда мавзунини тушунтиришга ўтиши керак.

3. Битта ёки бир нечта аълочи талабанинг доимий устунлик қилиши. Аълочиларнинг доимий аълочи бўлиши ва қизиқмаётганларнинг ҳар доим ортида қолиб кетаверишларига сабаб бўладиган бу ҳолатга инглиз тили амалий машғулотларида йўл қўймаслик керак. Инглиз тили амалий машғулотларида ҳамма тенг иштирок этиб, ҳамма тенг ўрганиши керак. Баъзи бошқаларга нисбатан билимлироқ бўлган талабаларга амалий машғулотда яхши баҳолар, маълум даражада кўпроқ рағбатлантиришлар берилса ҳам, уларга нисбатан сустроқ ўзлаштираётган ёки амалий машғулотга тўлиқ қатнашмаётган талабаларни бутунлай унутиб қўймаслик керак. Уларни бошқаларга нисбатан кўпроқ руҳлантириб, амалий машғулотда фаол қатнашишларига имкон яратиб бериш керак.

4. Талабаларнинг амалий машғулотга тайёрланмай келишлари. Бу ҳолатнинг биринчи сабаби ўзлаштирган амалий машғулот мавзусига оид топшириқнинг бажарилишини педагог томонидан етарли даражада эътибор билан талаб қилинмаслигида. Агар педагог ҳар бир амалий машғулотнинг белгиланган қисмини фақат ўтилган мавзу асосида берилган топшириқларни текшириш учун сарфласа ва бунда гуруҳдаги ҳеч бир талаба четда қолдирилмаса, гуруҳнинг амалий машғулотга тайёр ҳолда келишлари сезиларли даражада ошади. Амалий машғулотга тайёрланмай келишнинг иккинчи сабаби талабаларнинг “тушунмадим” деган сабабга кўра уйга вазифани бажаришмай келишлари бўлиши мумкин. Бундай ҳолатнинг

олдини олиш учун эса ҳар амалий машғулот сўнгида педагог уйга топшириқни аниқ тушунтириши, ҳар бир талаба тушунганлигига ишонч ҳосил қилиши ва керак бўлганда талабалар билан амалий машғулотдан кейин алоҳида ишлаш орқали топшириқларни тўғри бажариш ҳақида кўрсатмалар беришлари керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева Ф.С. Юридик терминларни ўқитишнинг лингводидактик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида) // автореф.дисс ... (PhD). пед. наук. – Тошкент, 2018. –49 б.
2. Абдуллаева Р.М. Ўзбекистон Республикаси тиббиёт олий ўқув юртлири талабаларига русча терминологияни ўқитишнинг тармоқ технологиялари // автореф.дисс ... (DSc). пед. наук. –Тошкент, 2021. –79 б.
3. Алексеева Л. М. Проблемы термина итерми
4. Алимов Ф.Ш. Инглиз тилида ёзув компетенциясини шакллантириш (нофилологик факультетлар мисолида): Автореф канд. пед. наук. – Тошкент, 2018. 41б.
5. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н.И. Алмазова. –Санкт–Петербург, 2003. – 47 с.
6. Артемонов В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2005.

Raxmonova Nilufar Roxatali qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti 2- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Mamayoqubova Shahlo**

Samarqand davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

O'ZBEK ADABIYOTI NAMOYONDALARI HAYOTI VA IJODI

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyoti namoyondalari, ularning hayot va ijod yo'llari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumki, folklorning boy va rang-barang namunalari yozma adabiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishining boy manbai hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, badiiy adabiyotning rivojlanishi jamiyatning umumiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Bolalar adabiyoti yildan-yilga rivojlanib bordi. 30-yillarga kelib u o'zining professional shoir va yozuvchilariga ega bo'la boshladi. Bolalar rassomlari she'riyat (Zafar Diyor, Adham Rahmat, Ilyos Muslim, Shukur Sa'dulla, Mahmud Akilov, Quddus Muhammadiy), Nasr (Majid Fayziy, Hakim Nazir) va Sadridin Ayniy, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Oybek, Shokir Sulaymon va Elbeklaro'zbek bolalar adabiyoti rivojiga ham o'z hissalarini qo'shdilar.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, pedagogik g'oyalar, o'z-o'zini anglash, she'riyat, bolalar lirikasi, kulgili hikoyalar, kitobxon, nashr, taassurot, rag'bat, so'zlar ohangdoshligi.

O'zbek adabiy tanqidida bolalar o'zbek adabiyoti tarixini o'rganish bo'yicha ko'p ishlar qilindi [Alimov, 1984; Rajabov, 1995; Barakaev, 1994, 2004]. O'zbek bolalar adabiyoti tadqiqotchilari o'z izlanishlarini davom ettirmoqdalar va zamonaviy bolalar adabiyoti rivojlanishining asosiy bosqichlarini ochib bermoqdalar [Barakayev, Ashurov, 2014]. Bolalar lirikasi ham tadqiqot markaziga kiradi [Mirzayeva, 1994; Turayeva, 2015]. Biroq, bolalar lirikasini o'rganish mavzusi dolzarb bo'lib qolmoqda va yangi tadqiqot ob'ektlarini taklif etadi. Yosh avlodning axloqiy rivojlanishini bolalar adabiyoti va she'riyatisiz

tasavvur qilib bo'lmaydi: "adabiyotni o'qitish jarayonida nafaqat mualliflar tomonidan asarlarga xos bo'lgan dono pedagogik g'oyalarni mohirlik bilan ajratish va ulardan foydalanish, balki ularning yordami bilan o'quvchining o'z-o'zini anglashini shakllantirish juda muhimdir" [Barkova, 2012, 69]. So'nggi yillarda O'zbekistonning bolalar she'riyatini tahlil qilib, bolalar she'riyatining o'ziga xos xususiyati, umuman bolalar adabiyoti singari, uning yoshiga bog'liqligiga e'tibor qaratish lozim. Afsuski, so'nggi yillardagi ba'zi nashrlarda o'quvchilarning yosh toifasi hisobga olinmagan. Yosh xususiyatini hisobga olish kerak, chunki maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun kitoblar nafaqat mazmuni, balki dizayni va dizayni bo'yicha ham yoshga mos kelishi kerak. Yosh toifasi shoirlardan eng yosh kitobxonlar uchun asarlarda ko'proq takrorlash, ritmning tez sur'ati va qisqacha bayon bo'lishini talab qiladi. Ushbu nazariyani klassik shaklda taniqli bolalar shoiri K. Chukovskiy o'z amrlarida shakllantirgan [Chukovskiy, 1963]. Vestno singari, uning birinchi amri – "xalqdan o'rganish – bolalardan o'rganish".

G'afur G'ulom o'zbek sovet shoiri va publitsistidir. O'zbekiston SSR xalq shoiri. Ikkinchi darajali Lenin va Stalin mukofoti laureati. 1946 yildan beri Butunittifoq kommunistik partiyasining a'zosi. Hamza bilan birgalikda yangi o'zbek versifikatsiyasiga asos solgani bilan mashhur.

Gafur G'ulom (O'zb. G'afur G'ulom, G'afur G'ulom; haqiqiy ismi va familiyasi G'afur G'ulomov) (1903 yil 27 aprel [10 may], Toshkent, Sirdaryo viloyati, Rossiya imperiyasi[1] — 1966 yil 10 iyul[1], Toshkent[1]) — o'zbek[2] sovet shoiri va publitsisti. O'zbekiston SSR xalq shoiri (1963). Lenin (1970 — vafotidan keyin) va ikkinchi darajali Stalin mukofoti (1946) laureati. 1946 yildan beri Butunittifoq kommunistik partiyasi a'zosi. Hamza bilan birgalikda yangi o'zbek versifikatsiyasiga asos solgani bilan mashhur.

G'afur G'ulom 1903 yil 27 aprelda (10 may) Toshkentda tug'ilgan. Uning otasi

o'zbek va fors shoirlarining she'rlarini o'qigan, rus tilini bilgan va o'zi she'rlar yozgan. Ularning uyida shoirlar Mukimi, Furqat, asiri, xislat va boshqalar bor edi.

1916 yil kuzidan boshlab Gafur maktabda o'qishni boshladi. Otasi va keyinchalik onasi vafotidan keyin u ko'cha bolasi edi. Men o'nlab kasblarni sinab ko'rdim. Fuqarolar urushi davrida u bolalar uyiga qabul qilindi. U bosmaxonada yozuvchi bo'lib ishlay boshladi va pedagogik kurslarda o'qidi. Toshkent pedagogika institutini tamomlagan. 1919-1927 yillarda u o'qituvchi, maktab direktori, ta'lim xodimlari uyushmasi raisi bo'lib ishlagan, bolalar internatlari va qabul punktlarini tashkil qilgan.

1923 yildan boshlab u o'zining birinchi she'rlarini, shuningdek, insholar va kulgili hikoyalarini nashr eta boshladi. G. G'ulomning etim bolalar haqida hikoya qiluvchi "Feliks bolalari" birinchi she'ri 1923 yilda "maorif va ukituvchi" jurnalida nashr etilgan. G. Gulyamning so'zlariga ko'ra, uning ishiga V. V. Mayakovskiyning ishi kuchli ta'sir ko'rsatgan. A. S. Griboedov, M. yu. Lermontov, V. V. Mayakovskiy, N. Xikmet, Sh.Rustaveli, Nizomiy, Dante, P. Bomarche, U. Shekspir asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.

O'zbekiston SSR fanlar Akademiyasi akademigi (1943).

Quddus Muhammadi-sovet va o'zbek bolalar shoiri, o'zbek bolalar she'riyatining tashabbuskori. O'zbekiston SSR xalq yozuvchisi, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Vikipediya

Tug'ilgan sanasi va joyi: 1907 yil 25 oktyabr,

Toshkent O'lim sanasi va joyi: 1997 yil 22 iyun,

Toshkent Asarlar tili: o'zbek

Kuddus Muhammadiy (haqiqiy ismi Muhamedov) (1907, Toshkent, Rossiya

imperiyasi — 1999) — sovet va o'zbek bolalar shoiri, o'zbek bolalar she'riyatining tashabbuskori. O'zbekiston SSR xalq yozuvchisi (1982), O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi (1957).

Biografiya

1907 yilda Toshkentda kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. U otasini erta yo'qotdi, shundan so'ng onasi vafot etdi, chunki uning oilasi uni tarbiyalashga qodir emas edi, uni bolalar uyiga olib borishga majbur bo'ldi, u erda unga adabiyotga muhabbat uyg'otdi. 18 yoshga to'lgandan so'ng, u bolalar uyidan ozod qilindi va qishloq xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirdi va u erdan o'qishni tugatgandan so'ng u O'rta Osiyo universitetining biologiya fakultetiga yuborildi va o'qishni tugatgandan so'ng o'rta maktablardan birida biologiya va fan o'qituvchisi sifatida ishga qabul qilindi. U 1928 yildan beri adabiy faoliyat bilan shug'ullangan, u birinchi bolalar she'rlarini nashr etgan va faqat 1946 yilda uning she'rlar kitobi nashr etilgan, keyin bir qator yangi kitoblar nashr etilgan. U bir qator bolalar she'rlarini yozgan.

1999 yilda vafot etdi.

Kichik maktab yoshidagi bolalar kitobxonligi ham o'ziga xos tafovutlarga ega. Chunki bu yoshdagi bolalarning ichki olami nihoyatda boy. Ular hali ko'p narsani bilmasa-da, lekin bilishdan iborat ma'naviy ehtiyoj jarayonini boshdan kechiradi. "Bolalarga o'zlari sezgan va o'ylaganlarini gapirib berish g'oyat qiyin, chunki ularni so'zda ifodalashga to'g'ri keladi", – deb yozgan edi Yanush Korchak taxallusi bilan butun dunyoga tanilgan polyak adibi Genrika Goldshmit. – Bundan ham og'irrog'i esa yozish. ...lekin bolalar shoir va faylasufdirlar." Anglashilishicha, adiba o'zining pedagogik tajribasi, bolalar shifokori sifatidagi bilimi, betakror yozuvchilik iqtidori orqali bolalik dunyosining ko'pgina sir-asrorlarini ilg'ay olgan; xususan, bola qalbining erkinligi qushga, kapalakka va 13

gulga qiyoslanishini, hamchunin ular o'zlariga jonivorlar, hasharot-u hayvonlarni aka-uka, yoxud, tengqur do'stdek tutishini ta'kidlaydi. Chindan ham shunday. Bolalar tabiatidagi "shoirlik"– ularning hamma narsadan hayratlanishlari, har bir hodisadan hayajonlanishlari bo'lsa, "faylasuflik"– hayratni va hayajonni qo'zg'agan shu narsalar va hodisalarning asl mohiyatiga qiziqishlaridir. "Bu nima?", "Bu nega bunaqa?", "U nima deydi?", "U nega katta yoki nega kichik?", "U qanday o'sadi?", "Nega qattiq?", "Nega yumshoq?", "Suv nega qotadi?", "Quyosh qanday qizitadi?", xullas, shu xildagi sanoqsiz savollar bu yoshdagi bolalarning qiziqishlari hosilasi bo'lib, ana shu savollarga topgan va topolgan javoblari – olamni o'zlashtirish yo'llaridir. Olam ular uchun jumboqqa aylanarkan, ularning o'zlari ham "nimavoy"ga aylanishlari tabiiydir. Shu ma'noda, rus bolalar yozuvchisi N.Nosov yaratgan Pochemuchka (yoki, Nimavoy – o'zbek tilida Bilmasvoy tarzida tarjima qilingan) –bu yoshdagi bolalarning umumlashma obrazi darajasiga ko'tarilgan. Bunday umulashma obrazni Q.Muhammadiyning "Tabiat alifbesi" turkumiga kiruvchi lirik qahramon timsolida ham ko'rish mumkin. U ham butun vujudi bilan "Yong'oqni nega yong'oq deymiz?", yoki "Yong'oqning qobig'i nega qattiq?", "Olcha nega qip-qizil?", "O'rik nega sarg'ayib pishadi?", "Jiydaning shoxi nega egik?", "Shaftolining bargi nega achchiq?", "Sada nega meva qilmas?", "Dada, bog'bon nega tokni qirqib turadi?", yoki, "Tok daraxti bir xil-u uzumlari nega har xil?", "Mol nega kavsh qaytaradi?", "Chittak nega chittak?" singari son-sanoqsiz savollarga aylangan. Q.Muhammadiy bu savollarga poetik javob berish maqsadida nima to'g'risida asar yaratmasin, nima haqda gapirmasin, doim o'sha narsadan inson hayotini ko'zda tutib, ma'no izlaydi. Shoir shu ma'noni topadi ham. Bu ma'no doim bolalarning hayotdan oladigan birinchi taassurotlarini izohlaydi, uning dunyoqarashi shakllanishiga xizmat qiladi.⁴ Eng muhimi, bolada insonni sevish, kasb-u koriga rag'bat bilan qarash, shu asosda hayotni anglash va sevish tuyg'usini ardoqlab o'stiradi. Bu yoshdagi bolalar

folklardan kengroq bahramand bo'la boshlaydilar: tez aytishlar mashqi bilan nutq tovushlari talaffuzini ravonlashtirsalar, chandish o'ynab so'zlar ohangdoshligini idrok qiladilar; guldur-guplar vositasida so'z va harakat uyg'unligini his etsalar, topishmoqlarni yechish jarayonida zehnlarni charxlay boradilar.

Turg'unboy G'oirov (1904 yilda tug'ilgan).

Mashhur o'zbek hikoyachisi Turg'unboy G'oirov Marg'ilonda tug'ilgan. Kitoblarga bo'lgan muhabbat unga bolaligidan kelgan. Ota-onalar va aka-ukalar savodli odamlar bo'lib, yangi kitobsiz bozordan uyga qaytishmadi. Bolani Navoiy, Fuzuliy va boshqa qalam ustalarining rang-barang bezatilgan asarlari o'ziga jalb qildi. Gaipovlar uyida yangi kitobning paydo bo'lishi alohida voqea bo'ldi.

Turg'unboy G'oirovning otasi Karimjon-aka ertaklarning ajoyib hikoyachisi edi. Uni tinglash uchun ularning uyida nafaqat yosh, balki keksa mahali aholisi ham to'planishdi, ularni hech narsa bilan ajablantirish qiyin bo'lib tuyuldi. Ammo ertaklarni tinglab, ular dunyodagi hamma narsani unutishdi va ertak qahramonlari bilan birgalikda tashvishlanishdi, tashvishlanishdi, xursand bo'lishdi va xafa bo'lishdi.

Bo'lajak yozuvchi onasi bilan amakisiga tez-tez kelib turardi. Ayniqsa, yosh ertakchi kunduz, amakisining qizi "Yoriltosh" ("ochilgan tosh") va "Xurqiz" ("toza qiz") ertaklarining sezgir qalbiga singib ketgan. Kunduz nafaqat yaxshi hikoyachi, balki yumshoq, samimiy ovozga ham ega edi. Turg'unboy qayerda bo'lmasin, u doimo xalq ertaklarini yaxshi biladigan va sevadigan odamlar bilan o'ralgan. U pedagogika kollejining boshqa talabalaridan ko'plab ertaklarni eshitdi. "Ming bir kecha" Sharq ertaklari to'plami, xalq ertaklari, A. S. Pushkin, X. K. Andersen, S. ya.Marshak kabi ertak dunyosining asarlari yosh hikoyachining ishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Turg'unboy G'oirov o'z ertaklari uchun syujetlarni o'zbek xalqi hayotidan oladi. U turli mavzularda ertaklar yaratadi. "...Ehtimol, ertakni hayajonlantirmaydigan, uning eng qadimiy xazinasidan yangi ruhiy kuchlarni jalb qilmaydigan odam yo'q", deydi yozuvchining o'zi. Ertaklar odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, ularga yaxshilik va adolat kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, do'stlikni qadrlashga yordam beradi".

Uzoq bolaligida, Turg'unboy Farg'ona shahrida yashaganida, uning Oybek she'rlariga bo'lgan ishtiyoqi haqida bilib, birinchi she'rlari bilan tanishgan sinfdoshlari G'oirovga "Oybek-ikki" laqabini berishdi. Bola xafa bo'lmadi, aksincha uning laqabi bilan faxrlandi, chunki u taniqli shoir bilan taqqoslandi.

T. G'oirovning asarlari tarbiyaviy va axloqiy ahamiyatga ega. U o'z ijodida folklor obrazlari va motivlaridan mohirona foydalanadi, badiiy adabiyotga alohida o'rin tutadi. U yuzdan ortiq ertaklarning muallifi, hayotimizning eng dolzarb mavzularida bir necha o'nlab ertak-pyesalar muallifi. Birin-ketin uning bolalar va yoshlar uchun "sirli so'z", "tanbur", "notanish bola", "zamonaviy ertaklar", "ertaklar dunyosida", "Jasur Vali", "kichkina bola uchun katta ish" va boshqa ko'plab kitoblari nashr etildi. Uning pyesalari va ertaklari O'zbekistondagi ko'plab bolalar teatrlari sahnalarida sahnalashtirilgan. Uning "G'anining ajoyib sarguzashtlari" qiziqarli asari mamlakatimizda ota-onalar va bolalar orasida keng ommalashgan.

Yozuvchining qayg'uli va kulgili, dono va sodda ertaklari bizga kamchiliklarga qarshi kurashishda, yaxshilik va adolatni o'rgatishda yordam beradi.

Raim Farhodiy (1942 yilda tug'ilgan).

Shoir, Nasr yozuvchisi, dramaturg, bolalar yozuvchisi, tarjimon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Raim Hakimovich Farhodiy o'zining ajoyib asarlari bilan o'quvchilarni quvontiradi. Bir marta, juda yosh, u kosmosga

birinchiparvoz haqida satrlar yozgan:

Bu faqat

boshlanishVa

oxiri

bo'lmaydi:

Yer iskalasidan

Yuraklar suzib yuribdi...

She'rlar gazeta va jurnallar sahifalarida chop etildi va ularning muallifi turli respublikalarda yashagan 16 mingdan ortiq odam ishtirok etgan she'riyat tanlovining 50 g'olibi qatoriga kirdi.

Raim Farhodiy 1942 yilda Bagishamaldagi qadimiy Samarqand shahrida – ko'plab bog'lar joylashgan joyda tug'ilgan. Uning ajdodlari qo'mondonlar, bog'bonlar, bobosi va otasi taniqli tibbiyot olimlari bo'lgan. Raim ham shifokorga aylandi.

Bir inshoda Farhodiy shunday eslaydi: "bizning uyimiz loydan yasalgan tomga ega edi va bahorda o'tlar shiddat bilan ko'tarilib, qizil ko'knor va qo'ng'iroqlar gullab-yashnadi. Bu erdan Turkuaz bilan porlab turgan Samarqand yodgorliklari Registon, Bibixonim va boshqalarni aniq ko'rish mumkin edi. Uzoqdan ajoyib karvon harakatlanayotgandek tuyuldi ... men birinchi she'rlarni maktabdan oldin, shunchaki so'zlarni qo'shib qo'ydim. Bolaning ruhiga chuqur singib ketgan uning bolalik taassurotlari asta-sekin o'zining ekspressivligi va tasviriga boy so'z bilan ifodalana boshladi. Ma'lum bo'lishicha, she'riyat, adabiyot, tarixga bo'lgan ishtiyoq uning umrbod kasbiga aylangan. Raim Farhodiy o'zining birinchi kichik kitobiga "tong qo'shig'i" (1964) deb nom berdi.

Keyin "chumoli metrosi", "shamol bog'lari", "Afrosiyob freskalari" va boshqa ko'plab kitoblar nashr etildi. Raim Farhodiyning asarlari dunyoning turli tillariga tarjima qilingan.

Va shoir juda ko'p kitoblar yozganiga qaramay, har safar uning ijodi endigina boshlanmoqda deb o'ylaydi, har kuni faqat Farhodiy perusiga xos bo'lgan yangi, o'ziga xos narsa tug'iladi. Har bir shoirning asosiy mavzusi bor. Raim Farhodiyning barcha asarlari orqali yaxshilikning g'olib kuchi g'oyasi nozik bir mavzu orqali o'tadi. Uning qahramoni har doim tabiat bilan uyg'unlikni izlaydi. Bu fikr yangi emas, chunki A. Navoiy dastanning "qushlar Tili" asarini yozib, tabiatva insondan tashqarida haqiqat yo'q degan xulosaga keldi, uni er yuzidagi barcha tirik mavjudotlarga zarar bermasdan harakatlarda topish mumkin. Uning barcha she'rlaridan o'tadigan yana bir asosiy fikr shundaki, uning rivojlanishidagi odam o'z ildizlaridan uzoqlashmasligi kerak. Kasbi bo'yicha shifokor Raim Farhadi bu so'z bilan mohirlik bilan ishlaydi. Shifo beradigan, ilhomlantiradigan, hayratga soladigan narsa.

Shoirning she'riy dunyosi nafaqat boyligi va o'ziga xosligi, balki g'oyat yaxlitligi bilan ham ajralib turadi. Shoir nima yozmasin – urushdan keyingi bolalik, Orol dengizining yo'q bo'lib ketishi, do'stlik va muhabbat haqida – u samimiy va saxovatli. Shoir nafaqat uning atrofidagi voqealar va hodisalarni tasvirlaydi, balki ularning ichki sirini tushunishni xohlaydi. Shoirning so'zlariga ko'ra, she'rlar ham o'ziga xos o'simliklardir – aql va yurak o'simliklari, ular juda musiqiy va lirik, yulduzlar nuriga singib ketgan. Shoir ularni qushlar, buloqlar, tog'lar, o'tlardan eshitgan kabi yozadi. Uning eng mashhur asarlari: "xalqimiz o'z baxtini himoya qiladi!", "Ilon oqimida", "istak", "ertalabki bog'bon", "shoirilar", "tungi terapiya", "kichkintoylar uchun she'rlar" va boshqalar.

Raim Farhodiy nafaqat she'rlarini yaratibgina qolmay, balki A. Navoiy va uning zamondoshlari asarlarini ham rus tiliga tarjima qiladi. O'zbekistonning taniqli

shoirlaridan biri bo'lgan Raim Farhodiyning asarlari axloq va mehr-oqibatni o'rgatadi.

O'zbek shoiri Raim Farhodiyning bolalar uchun ko'plab kitoblar muallifi ijodi O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda keng tanilgan. Uning navbatdagi "salomatlik va baxt qadamlari" kitobi BMTning UNICEF bolalar jamg'armasi homiyligida nashr etilgan, deb yozadi "XXI asr ko'zgusi" gazetasi. Bu ushbu loyihaning bolalar kitobining maxsus tanlovida g'olib chiqishi tufayli mumkin bo'ldi. Nashr rang-barang bo'lib, bolalar rasmlari bilan tasvirlangan. "Nashr haqiqatan ham madaniyatli inson bo'lish, kasal bo'lmaslik, uyg'un rivojlanish, yaxshilikni yomonlikdan ajratish, tabiatni sevish va himoya qilish, sog'liq va baxt zinapoyalaridan o'tish uchun muhim va muhim bo'lgan bilim va qoidalar dunyosiga qiziqarli sayohat qilishga yordam beradi", deb yozgan Svetlana Inamova kitobning muqaddimasida.. senator, o 'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o' rinbosari, o 'zbekiston xotin-Qizlar qo' mitasi raisi. Taqdimotda so'zga chiqqan Raim Farhodiy shunday dedi: "ishonamanki, siz O'zbekistonning munosib fuqarolari va vatanparvarlari bo'lib o'sasiz. Vatanimiz ko'magida farzandlarimiz bu keng va iliq uyda hech bo'lmaganda hech narsadan mahrum bo'lib o'smoqda, ularning huquqlari mamlakatimizning asosiy qonuni bilan himoyalangan".

Xudoyberdi To'xtaboyev

Xudoyberdi To'xtaboyev O'zbekistondagi sevimli bolalar yozuvchisi. U zamonaviy o'zbek bolalar adabiyotida bolalar fantastikasi va detektiv janrlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan iste'dodli rassom sifatida tanilgan.

Xudoyberdi To'xtaboyev 1932 yil 17 dekabrda Farg'ona viloyati katta Tagob qishlog'ida tug'ilgan. Bo'lajak yozuvchining bobosi Farg'ona viloyatining boy yer egalariidan biri bo'lgan va otasiga katta meros qoldirgan. X. To'xtaboyevning

otasi Sorabuvining qiz do'stiga uylanganida, u yigirma yoshda edi va u o'n olti yoshda edi. Bir yil o'tgach, "ishdan bo'shatish" boshlandi, er-xotinlar Ukrainaga yuborish uchun Qo'qonga yuborildi. Uning otasi merosning ma'lum bir qismidan voz kechdi va shu bilan o'z hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Bu vaqtda kichkina Xudoyberdi tug'ildi. Oila amakisining uyida yashiringan, ammo bir yarim yil o'tgach, otasi hali ham qo'lga olingan va bola va uning rafiqasi oldida u kaltaklangan. Ammo To'xtaboyevlar oilasi uchun shafqatsiz sinovlar shu bilan tugamadi. "Quloq" ni umumiy qabristonga ko'mish taqiqlangan va qarindoshlari tunda kambag'al otasini yashirincha ko'mishgan. "Quloq" ning rafiqasi sifatida onasi uni Xerson viloyatiga Ukrainaga jo'natmoqchi edi, ammo o'sha kuni kechqurun mehribon va hamdard odamlar uni undan qirq yosh katta odamga uylanishdi. Onasiga uylanib, besh farzandi bo'lgan beva ayol uni surgundan qutqardi. O'shandan beri Xudoyberdi buvisi Robiya bilan yashay boshladi. Robiyaning buvisi savodsiz ayol edi, lekin u juda ko'p qiziqarli ertaklarni bilar edi. Aynan u kelajakdagi hikoyachiga oddiy, dono xalq so'ziga muhabbat uyg'otishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi Jahon urushi paytida buvisining uyida nabiralar soni ko'paygan va u va bobosi bunday bolalarni boqa olmagan. Natijada Xudoyberdi To'xtaboyev bolalar uyida qoldi. Bolalar uyida o'tkazgan vaqt To'xtaboyevning "besh bolali yigitcha" romanida aks etgan.

Yozuvchi Qo'qon pedagogika maktabini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. O'qish paytida u she'rlar yozishni boshladi va shoir bo'lishni orzu qilar edi, o'sha paytda Gafur G'ulom uning buti edi. 1950 yilda Toshkent davlat universitetiga o'qishga kirdi. Bu yerda u Alisher Navoiy, Bobur, Oybek, H. Alimjon, A. Kaxxar asarlarini g'ayrat bilan o'rganmoqda. Universitetni tugatgandan so'ng, u bir muncha vaqt Bag'dod tumanida o'qituvchi, bosh o'qituvchi, maktab direktori bo'lib ishlaydi. 1958 yilda Toshkent shahriga ko'chib o'tdi, avval "Toshkent haqiqati" gazetasida, keyin esa "O'zbekiston ovozi" gazetasida ishladi. O'n to'rt

yil davomida ushbugazetalarda u 300 ga yaqin feletonlarni yozgan. Xudoyberdi Tuxtaboyev bolalarni juda yaxshi ko'radi, u doimo bolalarning qiziqarli, g'ayrioddiy dunyosi va ularning qo'rquvi va quvonchlari, o'yinlari va hazillariga jalb qilinadi. Yozuvchining birinchi kitobi - "sir ochildi" qissasi o'g'il bolalarning mo'jizalar va sirlarga bo'lgancheksiz ishonchi bilan ichki dunyosini o'rganishdir. "Sariq devni minib" kitobi 1971 yilda Italiyada Rim shahrida bo'lib o'tgan xalqaro bolalar adabiyoti forumida yozuvchiga shon-sharaf keltirdi, kitob Janie Rodari tomonidan eng yuqori baholandi. Bunday e'tirofdan so'ng, ilhomlangan Xudoyberdi Tuxtaboyev yangi kitob uchun g'ayrat bilan yanglishadi va "sariq devning o'limi" romanini uch qismdan iborat ("o'rtoq polkovnik", "sariq devni ta'qib qilish", "sariq devning oxiri yoki dunyo qanday qilib gul bog'iga aylandi"). Ushbu roman dunyoning 30 tiliga tarjima qilingan, 44 marta qayta nashr etilgan, kitobning tiraji 3.000.000 nusxadan oshgan! Kitob dunyodagi eng ko'p o'qiladigan o'nta bolalar romanlari orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi!

Adabiyotlar:

1. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor.- T., O'zbekiston uyushmasi adabiyotjamg'armasi nashriyoti, 2006 yil
2. Oyna. Rossiya yozuvchilari O'zbekiston yozuvchilari haqida. -T., Gafur G'ulomnomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981 yil
3. Xudoyberdi Tuxtaboyev. Minglab dunyolarni o'zlashtirdim.// Darakchi, № 14, 04/02/2009.
4. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti.- T. "O'qituvchi", 1994 Yil.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: "Sharq", 1997 Yil
6. Oliy ta'lim me'yoriy nazorat to'plami. T.: "Sharq", 2001 Yil
7. Bar L. B., Ilyin N. D. va boshqalar. badiiy asarni tahlil qilish. - T., O'qituvchi,1995 Yil

Raxmonova Nilufar Roxatali qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti 2- kurs talabasi

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMOYONDALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyoti namoyondalari, ularning hayot va ijod yo'llari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumki, folklorning boy va rang-barang namunalari yozma adabiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishining boy manbai hisoblanadi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, pedagogik g'oyalar, o'z-o'zini anglash, she'riyat, bolalar lirikasi, kulgili hikoyalar .

G'afur G'ulom o'zbek sovet shoiri va publitsistidir. O'zbekiston SSR xalq shoiri. Ikkinchi darajali Lenin va Stalin mukofoti laureati. 1946 yildan beri Butunittifoq kommunistik partiyasining a'zosi. Hamza bilan birgalikda yangi o'zbek versifikatsiyasiga asos solgani bilan mashhur.

Gafur G'ulom (O'zb. G'afur G'ulom, G'afur G'ulom; haqiqiy ismi va familiyasi G'afur G'ulomov) (1903 yil 27 aprel [10 may], Toshkent, Sirdaryo viloyati, Rossiya imperiyasi[1] — 1966 yil 10 iyul[1], Toshkent[1]) — o'zbek[2] sovet shoiri va publitsisti. O'zbekiston SSR xalq shoiri (1963). Lenin (1970 — vafotidan keyin) va ikkinchi darajali Stalin mukofoti (1946) laureati. 1946 yildan beri Butunittifoq kommunistik partiyasi a'zosi. Hamza bilan birgalikda yangi o'zbek versifikatsiyasiga asos solgani bilan mashhur.

G'afur G'ulom 1903 yil 27 aprelda (10 may) Toshkentda tug'ilgan. Uning otasi o'zbek va fors shoirlarining she'rlarini o'qigan, rus tilini bilgan va o'zi she'rlar yozgan. Ularning uyida shoirlar Mukimi, Furqat, asiri, xislat va boshqalar bor edi.

1916 yil kuzidan boshlab Gafur maktabda o'qishni boshladi. Otasi va keyinchalik onasi vafotidan keyin u ko'cha bolasi edi. Men o'nlab kasblarni sinab ko'rdim.

Fuqarolar urushi davrida u bolalar uyiga qabul qilindi. U bosmaxonada yozuvchi bo'lib ishlay boshladi va pedagogik kurslarda o'qidi. Toshkent pedagogika institutini tamomlagan. 1919-1927 yillarda u o'qituvchi, maktab direktori, ta'lim xodimlari uyushmasi raisi bo'lib ishlagan, bolalar internatlari va qabul punktlarini tashkil qilgan.

1923 yildan boshlab u o'zining birinchi she'rlarini, shuningdek, insholar va kulgili hikoyalarini nashr eta boshladi. G. G'ulomning etim bolalar haqida hikoya qiluvchi "Feliks bolalari" birinchi she'ri 1923 yilda "maorif va ukituvchi" jurnalida nashr etilgan. G. Gulyamning so'zlariga ko'ra, uning ishiga V. V. Mayakovskiyning ishi kuchli ta'sir ko'rsatgan. A. S. Griboedov, M. yu. Lermontov, V. V. Mayakovskiy, N. Xikmet, Sh. Rustaveli, Nizomiy, Dante, P. Bomarche, U. Shekspir asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.

Turg'unboy G'oirov (1904 yilda tug'ilgan).

Mashhur o'zbek hikoyachisi Turg'unboy G'oirov Marg'ilonda tug'ilgan. Kitoblarga bo'lgan muhabbat unga bolaligidan kelgan. Ota-onalar va aka-ukalar savodli odamlar bo'lib, yangi kitobsiz bozordan uyga qaytishmadi. Bolani Navoiy, Fuzuliy va boshqa qalam ustalarining rang-barang bezatilgan asarlari o'ziga jalb qildi. Gaipovlar uyida yangi kitobning paydo bo'lishi alohida voqea bo'ldi.

Turg'unboy G'oirovning otasi Karimjon-aka ertaklarning ajoyib hikoyachisi edi. Uni tinglash uchun ularning uyida nafaqat yosh, balki keksa mahali aholisi ham to'planishdi, ularni hech narsa bilan ajablantirish qiyin bo'lib tuyuldi. Ammo ertaklarni tinglab, ular dunyodagi hamma narsani unutishdi va ertak qahramonlari bilan birgalikda tashvishlanishdi, tashvishlanishdi, xursand bo'lishdi va xafa bo'lishdi.

Bo'lajak yozuvchi onasi bilan amakisiga tez-tez kelib turardi. Ayniqsa, yosh

ertakchi kunduz, amakisining qizi "Yoriltosh" ("ochilgan tosh") va "Xurqiz" ("toza qiz") ertaklarining sezgir qalbiga singib ketgan. Kunduz nafaqat yaxshi hikoyachi, balki yumshoq, samimiy ovozga ham ega edi. Turg'unboy qayerda bo'lmasin, u doimo xalq ertaklarini yaxshi biladigan va sevadigan odamlar bilan o'ralgan. U pedagogika kollejining boshqa talabalaridan ko'plab ertaklarni eshitdi. "Ming bir kecha" Sharq ertaklari to'plami, xalq ertaklari, A. S. Pushkin, X. K. Andersen, S. ya. Marshak kabi ertak dunyosining asarlari yosh hikoyachining ishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Turg'unboy G'oirov o'z ertaklari uchun syujetlarni o'zbek xalqi hayotidan oladi. U turli mavzularda ertaklar yaratadi. "...Ehtimol, ertakni hayajonlantirmaydigan, uning eng qadimiy xazinasidan yangi ruhiy kuchlarni jalb qilmaydigan odam yo'q", deydi yozuvchining o'zi. Ertaklar odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, ularga yaxshilik va adolat kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, do'stlikni qadrlashga yordam beradi".

Uzoq bolaligida, Turg'unboy Farg'ona shahrida yashaganida, uning Oybek she'rlariga bo'lgan ishtiyoqi haqida bilib, birinchi she'rlari bilan tanishgan sinfdoshlari G'oirovga "Oybek-ikki" laqabini berishdi. Bola xafa bo'lmadi, aksincha uning laqabi bilan faxrlandi, chunki u taniqli shoir bilan taqqoslandi.

T. G'oirovning asarlari tarbiyaviy va axloqiy ahamiyatga ega. U o'z ijodida folklor obrazlari va motivlaridan mohirona foydalanadi, badiiy adabiyotga alohida o'rin tutadi. U yuzdan ortiq ertaklarning muallifi, hayotimizning eng dolzarb mavzularida bir necha o'nlab ertak-pyesalar muallifi. Birin-ketin uning bolalar va yoshlar uchun "sirli so'z", "tanbur", "notanish bola", "zamonaviy ertaklar", "ertaklar dunyosida", "Jasur Vali", "kichkina bola uchun katta ish" va boshqa ko'plab kitoblari nashr etildi. Uning pyesalari va ertaklari O'zbekistondagi ko'plab bolalar teatrlari sahnalarida sahnalashtirilgan. Uning "G'anining ajoyib sarguzashtlari" qiziqarli asari mamlakatimizda ota-onalar va bolalar orasida keng

ommalashgan.

Yozuvchining qayg'uli va kulgili, dono va sodda ertaklari bizga kamchiliklarga qarshi kurashishda, yaxshilik va adolatni o'rgatishda yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor.- T., O'zbekiston uyushmasi adabiyotjamg'armasi nashriyoti, 2006 yil
2. Oyna. Rossiya yozuvchilari O'zbekiston yozuvchilari haqida. -T., Gafur G'ulomnomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981 yil
3. Xudoyberdi Tuxtaboyev. Minglab dunyolarni o'zlashtirdim.// Darakchi, № 14, 04/02/2009.
4. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti.- T. "O'qituvchi", 1994 Yil.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: "Sharq", 1997 Yil
6. Oliy ta'lim me'yoriy nazorat to'plami. T.: "Sharq", 2001 Yil
7. Bar L. B., Ilyin N. D. va boshqalar. badiiy asarni tahlil qilish. - T., O'qituvchi,1995 Yil
8. Beletskiy A. 19-20 asrlarda rus adabiyotida katta epik shakl taqdiri-M., ma'rifat1964 yil
9. Braje T. G. epik matnni yaxlit o'rganish. - M., Ta'lim 1964 Yil

WORDLY
KNOWLEDGE

Mustafoyeva Mushtariy Zohid qizi

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti , Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti Fors-ingliz guruhi 2-bosqich talabasi

Ogahiy hayoti va ijodi - yoshlar tarbiyasi uchun na'muna

Annotatsiya: Mazkur maqola Ogahiy hayoti va ijodining yoshlar tarbiyasidagi òrni va asarlarining e'tiborli tomonlariga baġishlab yozilgan. Xususan unda serqirra ijodkorlik mahorati ochib berilgan.

Kalit sòzlar: Ogahiy, tarixnavis, Xorazm, tarjimashunos, she'riyat.

Mashhurligiga kòra uch toifa shoirlar bor. Birinchisi, hayot davrida mashhur bòlib ,keyin unutilgan . Ikkinchisi, hayotligida nomi chiqmasa-da, vafotidan sòng dovrug qozongan . Uchinchisi foniy hayotidayoq boqiy nom qozongan va xalq kònglidan joy olgan. Muhammad Rizo Ogahiy (1809-1874) uchinchi toifaga mansub shoirdir. Xiva xonligi davrida turkiy tilda eng kòp bitilgan nazmiy va nasriy asarlarning muallifi, Turkiy til tarjimonlik maktabining Zahiriddin Muhammad Bobur lafzi bilan aytganda " eng kòp va eng xòb" ijodkori va peshqadami edi. Uning ijodi salmoqli. Òrganishlar davomida òzining tarixiy asarlari bilan xorazmning yarim asrdan kòproq davrini qamrab olgan qimmatli tarixiy solnoma yaratgai va Òrta Osiya tarixshunosligi rivojiga salmoqli hissa qòshgani e'tirof etishga loyiq. U ketma - ket sakkiz xon hukmronligi davrida yashab ijod qilgan. U xonlarning harbiy yurishlarida qatnashib, barcha voqealarni òz kòzi bilan kòrgan, keyinchalik òz tarixiy asarlarida tògri aks ettirgan . Muhammad Rizo Ogahiy juda sermahsul va serqirra olim edi . Katta she'rlar tòplami va oltita tarixiy asar yaratish bilan birga , tarjima sohasida ham 187 ta asar yaratgan . Ogahiy fors tilidan òzbek tiliga jami 19 ta badiiy ,tarix va boshqa janrdagi asarlarni tarjima qilgan. Ogahiy ijodini kuzatar ekanmiz , uning lirikasi hanuzgacha òz ta'sir kuchini saqlab kelmoqda . Chunki u ma'lum tarixiy sharoitda òz xalqining ahvolini , ruhini , tushunchasini , real yoritani bildi , òsha davr ruhini ajoyib lirikalar orqali ochib bergan . Shu bilan birga Ogahiy ġazallaridagi uyġunlik , turli fasllarga baġishlab yozgan ġazallari hali - hanuzgacha yoshlarni zavqlantirib kelmoqda . Ogahiy ġazallarida yoshlar e' tiborini tortadigan tomonlardan biri , haqiqatga intilish , insonga muhabbat , inson taqdiri uchun ġamxòrlik va uni e'zozlash ġoyalari yotadi. Xususan , O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 may kuni "Adiblar xiyoboni"ga tashrifi chog'ida

adabiyot tarixida munosib o'rin tutgan ijodkorlar asarlarini o'rganish va targ'ib etish, yoshlarning ongiga singdirish vazifalari bo'yicha Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti jamoasiga "Ogahiy hayoti va ijodi – yoshlar tarbiyasi uchun namuna" yo'nalishida berilgan topshiriqlarni amalga oshirish borasida ham kòp ishlar amalga oshirilmoqda . Bundan kòzlangan maqsad Ogahiy hayotini abadiylashtirish , uning òlmas lirikasini , haligacha qòshiq qilib kuylanyotgan orombaxsh g'azallarini kelgusi avlodga yetkazish yòlida sa'y - harakatlar amalga oshirilmoqda . Yoshlarimiz Xorazmning ulug' shoiri Muhammad Rizo Erniyozbek ògli Ogahiy yodga olinganda uning she' riyat , tarjima , tarixnavislik jabhasidagi faoliyatini faxr bilan e' tirof etishlari hamda uning beqiyos asarlarini yanada boyitishlari lozim.Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ogahiyshunoslik tushunchasi ma'lum bir shaxs merosi tadqiq va targ'ibidan iborat emas. Umuman, shunday insonlar borki, ularning merosini o'rganish butun davr yoki davrlarni jiddiy o'rganish, shuningdek, qator sohalari tutashligini talab qiladi. Shundan xulosa chiqarish mumkinki, biror fenomen ijodkorning ta'sir doirasi, ulug'vorlik mezonlari uning kelgusi avlodga qay darajada ko'lamli meros qoldirgani bilan o'lchanadi. Shuning uchun navoiyshunoslik faqat Alisher Navoiy shaxsiyati bilan cheklanmay, o'zbek adabiyotining barcha davrlari, ijtimoiy fanlarning deyarli barcha sohalari bilan bog'liq bo'lgani kabi o'zida asosan Muhammad Rizo Ogahiy merosi tadqiqini nazarda tutuvchi ogahiyshunoslik o'zbek adabiyoti, tili, xalqimiz tarixi, tarjimashunoslik, manbashunoslik, matnshunoslik, pedagogika, etika, estetika kabi qator sohalarni ham qamrab oladi.

Xulosa òrnida shuni ta'kidlash joizki, Boy adabiy merosga ega XIX asr Xorazm adabiy muhitini Ogahiy tasavvur qilish qiyin. Ana shu katta adabiyotning vorisi Ogahiy hazratlari Feruzdek, Komil Xorazmiy, Komil Devoniylardek zabardast shogirdlar yetishtirdi, o'zidan katta adabiy-tarixiy meros qoldirdi.Ogahiy avvalambor barakali ijod qilgan ulkan shoir. Navoiy, Fuzuliy, Bedil, Munis va boshqa ko'plab shoirlar g'azallariga muxammaslar bog'lab, Xorazm adabiy muhiti ravnaqiga katta hissa qo'shgan. Birgina Navoiyning qirqa yaqin g'azallariga chiroyli muxammaslar bitib, hazrat ijodining xalq o'rtasida ommalashishiga keng yo'l ochgan. Shunday ekan biz yoshlar uning asarlarini chuqur òrganishimiz , Inson tushunchasini Ogahiydek ulkan maqomga olib chiqishimiz, hamda vorislari sifatida boy adabiy merosini asrab - avaylashimiz va uni yanada boqiyiligini ta'minlashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muhammad Rizo Ogahiy Asarlar: 5 - jild . T; 1978 .
2. Jamoling jilvasi . Toshkent."Òzbekiston" 2016.

WORDLY
KNOWLEDGE

Kuranova Sevara Saidolimovna

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

PEPSINOGEN FERMENTINING TUZILISHI, ORGANIZMDA FUNKSIYASI, RESIRKULYATSIYA MEXANIZMI

Annotatsiya: Pepsinogen fermenti organizmda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ferment bo'lib, u pepsinni hosil bo'lishida ishtirok etuvchi profermentdir.

Kalit so'zlar: pepsin, pepsinogen, xlorid kislota, gamma nurlanish, oshqozon, jigarhujayralari.

Abstract : Pepsinogen enzyme is an important enzyme in the body, it is a pro-enzyme involved in the formation of pepsin.

Key words: pepsin, pepsinogen, hydrochloric acid, gamma radiation, stomach, livercells.

Me'dada oqsillar pepsin degan proteolitik ferment ta'sirida hazm bo'lib boradi;

bu jarayonda me'da shirasining xlorid kislotasi muhim rolni o'ynaydi. Xlorid kislota me'da bezlarining qo'shimcha hujayralarida hosil bo'ladi va me'da bo'shlig'iga ajralib chiqadi, me'da bo'shlig'ida uning konsentratsiyasi 0,16 M (taxminan 0,5)ga yetadi. Shuning hisobiga me'da shirasida pH qiymati past, 1-2 atrofida bo'ladi.

Pepsinogen oshqozon tub bezlarining asosiy hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi va oshqozon parietal hujayralari tomonidan chiqariladigan xlorid kislotasi tomonidan faollashadi. Oshqozon bo'shlig'iga pepsinogenlarning sekretsiyasi darajasi oshqozonning asosiy hujayralarining massasi bilan belgilanadi va gastrin gormoni tomonidan boshqariladi. Oshqozon shilliq qavatining bosh hujayralari ham ovqathazm qilish jarayoni boshlanishidan oldin pepsinogenlar to'planadigan o'ziga xosombordir.

Turli molekulyar tuzilmalarga va turli xil immunologik xususiyatlarga ega bo'lgan ikkita asosiy inson pepsinogenlari - pepsinogen I va pepsinogen II

mavjud.

Pepsinogen I (PGI) faqat korpus va oshqozon tubi shilliq qavatining bosh va shilliq servikal hujayralari tomonidan chiqariladi.

Pepsinogen II (PGII) butun oshqozon bezlari va o'n ikki barmoqli ichakning Brunner bezlari tomonidan chiqariladi.

Tadqiqotlarda 10 Gr gamma (γ)-nurlanish ta'sirida tajriba kalamushlarida jigar hujayralarida yuzaga keluvchi patofiziologik o'zgarishlar tahlil tahlil qilingan [1].

Yuqori chastota va energiyaga ega gamma (γ)-nurlanishning biologik organizmga ta'siri murakkab tavsifga ega bo'lib, organ/to'qima hujayralarida molekulyar/atom darajasida o'zgarishlarga olib kelishi tasdiqlangan [2,1].

Gamma (γ)-nurlanish oqsil va nuklein kislotalar tipidagi makromolekulalar struktura/funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi orqali biologik organizm funksiyasiga bevosita jiddiy zarar keltiradi [3].

Shuningdek, gamma (γ)-nurlanish ta'sirida to'qima hujayralarida erkin radikallar generatsiyasi navbatdagi patofiziologik jarayonlar mexanizmi asosini tashkil etadi. Ayniqsa, organizmda jigarning detoksikasiya funksiyasi susayishi sharoitida antioksidant tizim ishdan chiqadi, o'z navbatida oksidlanishli stress tipidagi ta'sir to'qima va organlarning struktura/funksiyasi buzilishi va yakuniy holatda organizmdagi keskin patologik o'zgarishlar rivojlanishini belgilab beradi [4,1].

Organizmda jigarning funksiyasi asab tizimi va garmonlar orqali gumoral tipdaregulyatsiya qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati :

1. Yilmaz O., Soyguder Z., Faruk Keles O., Yaman T., Yener Z., Uyar A., Cakir T. An immunohistochemical study on the presence of nitric oxide synthase isoforms (nNOS, iNOS, eNOS) in the spinal cord and nodose

- ganglion of rats receiving ionising gamma radiation to their liver // J. Vet. Res. – 2020. – V.64. – P.445-453.
2. Hendee W.R., Edwards F.M. Health effects of exposure to low-level ionizing radiation // Acta Radiol. – 1998. – V.39. – P.453-454.
 3. Taysi S., Koc M., Buyukokuroglu M.E., Altinkaynak K., Sahin Y.N. Melatonin reduces lipid peroxidation and nitric oxide during irradiation-induced oxidative injury in the rat liver // J. Pineal. Res. – 2003. – V.34. – P.173-177.
 4. Halliwell B. Free radicals and antioxidants: A personal view // Nutr. Rev. – 1994. – V.52. – P.253-265.

WORDLY
KNOWLEDGE

UDC 633.51.542.36/542.25

Ulugboev Ahmadjon Yokubjonovich

Independent researcher of Scientific Research Institute of Seed Production and
Cultivation Agrotechnologies of Cotton Breeding

EFFECT OF MINERAL FERTILIZER NORMS ON THE MAIN STEMHEIGHT OF STEVIYA PLANT

Abstract : This article provides information on the effect of mineral fertilizer rates on stem plant height. Accordingly, the stem height of the plant averaged 91.0 -105.3 cm according to the options. The lowest value was determined in the control variant with 91.0 cm, and the highest value was noted in the variant with 105.3 cm of phosphorus fertilizers applied at high 175 kg / ha.

Key words : nitrogen, variant, phosphorus, potassium, mineral fertilizer, norm, stem height, stevia.

Аннотация : В данной статье представлена информация о влиянии норм минеральных удобрений на высоту стеблевых растений. Соответственно, высота стебля растения в среднем составила 91,0 -105,3 см по вариантам. Наименьшее значение было установлено на контрольном варианте с 91,0 см, а наибольшее значение отмечено на варианте с 105,3 см фосфорных удобрений, внесенных при высокой норме внесения 175 кг/га.

Ключевые слова : азот, вариант, фосфор, калий, минеральное удобрение, норма, высота стебля, стевия.

INTRODUCTION. There is a great demand in the world today for the use of natural plant sources that give a sweet taste and do not harm human health. In the developed countries of Europe, 6 -7% stevioside sweet substance of stevia leaf has been widely used for several years in the preparation of confectionery

products, various beverages, canned goods and as a medicine. Stevia extract is about 30 times sweeter than sugar cane and saccharose, but 1/300 of it has a caloric value. Due to the high content of beneficial elements in the aqueous solution of stevia extract, it is widely used in food and medicine.

LITERATURE REVIEW. Stevia rebaudiana Bertoni is a perennial herb of the Asteraceae family. The plant is native to Paraguay and has been used by locals for more than 1,500 years. Adapted to the tropical region of South America, the leaves of this plant contain 6-7% stevioside. It is 25-30 times sweeter than the sugar consumed, though low in calories, has no power supply [4; B. B. 4 -5], [1; B. B. 2-23], [3; B. B. 147], [2; B. B. 156-157], [5; B. B. 888-892], [6; B. B. 379], [7; B. B. 56-60] [8; B. B.

133-140]. Currently, more than 15 developed countries (USA, UK, France, Japan, China, South Korea, Canada, Russia, Ukraine and other developed countries) have produced and bred *S. rebaudiana* to include confectionery, sweet drinks, diet foods, canned goods and medicines are widely used in extent [5; B. B. 888-892], [7; 56-60], [9; B. B. 37-39], [10; B. B. 14].

MATERIALS AND METHODS. The experiment was conducted in Uychi district of Namangan region. The experimental field consists of lightcolored gray sierozem soils, moderately sandy with a mechanical composition, irrigated from time immemorial, not saline. Field experiments were conducted according to B.A.Dospekhov's (1982) "Methods of conducting field experiments." Allphenological observations were made in the calculated areas of each variant, inisolated plants. Leaf level of stevia plant and total leaf area per hectare are determined by the method of A.A.Nichiparovich, biological productivity is determined by the method of I.S.Shatilov, M.K.Kayumov.

RESULTS AND DISCUSSION. One of the key indicators determining the optimal growth of a stevia plant is the height of the main stem. The height of the stem is

primarily an indicator of the growth process in the plant. If the higher the stem height of the stevia plant was, the better the photosynthesis, metabolism, water properties, aeration processes would observe. Growth is the increase in size and mass due to important physiological processes that take place in a plant.

The results of the experiments obtained are presented in Table 1.

In the experiment, it was observed that in all variants using mineral fertilizers, the height of the main stem was higher than in the control variant without mineral fertilizers. In all years of the study, the lowest stem height of the stevia plant was observed in the control variants without the use of mineral fertilizers.

The height of the main stem of the stevia plant in the first year of the experiment, i.e. in 2017, was 92.0 cm in the control variant without mineral fertilizers, 105.0 cm in the variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg / ha, 101.0 cm in the variant with N50P150K50 kg / ha, In the variant with N50K50 kg / ha, it was 96.0 cm. In the second year of the experiment, i.e. in 2018, 90.0 cm in the control variant without mineral fertilizers, 104.0 cm in the second variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg/ha, 98.0 cm in the third variant with N50P150K50 kg/ha, N50K50 kg/ha in the fourth variant was 94.0 cm.

Table 1

Influence of mineral fertilizer norm on stem height of stevia plant, cm

№	Options	Plant height by years, cm			Average 3 years, cm
		2017	2018	2019	
1	Control	92	90	93	91,7
2	N50 P175 K50	105	104	107	105,3
3	N50 P150 K50	101	98	103	100,7

4	N50 K50	96	94	97	95,7
---	---------	----	----	----	------

In the last year of the experiment, i.e. in 2019, 93.0 cm in the control variant without mineral fertilizers, 107.0 cm in the second variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg/ha, 103.0 cm in the third variant with N50P150K50 kg/ha, In the fourth variant of the experiment where mineral fertilizers used N50K50 kg/ha, the height of the main stem was 97.0 cm.

In all the years of the conducted field experiments, relatively high rates of stevia plant stem height were noted in variants where mineral fertilizers were fully applied, including variants where phosphorus fertilizers were applied at high rates.

Therefore, based on the obtained experimental results, it is recommended to meet the plant's need for mineral nutrients, especially phosphorus fertilizers, during the season for optimal growth of stevia plant under irrigated conditions and high main stem height.

CONCLUSION. The stem height of the plant averaged 91.7-105.3 cm according to the options. The lowest indicator was noted in the control variant with 91.7 cm, and the highest value was noted in the variant with 105.3 cm of phosphorus fertilizers applied at high 175 kg/ha.

References :

1. Abduraxmanova A. Technology of stevia cultivation in Syrdarya conditions. Bulletin of Gulistan State University. 2018. –P.23.
2. Baykabilov B., Belolipov I. Cultivation of stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni (Hemsl) from seeds in the south of Uzbekistan // Biology - science of the XXI century: Proceedings of the Pushchino school-conf. of young scientists. - Pushchino, 2003.–P 156-157.
3. Belolipov I.V. Introduction of herbaceous plants of the natural flora of

Central Asia. Tashkent, ed. "FAN" 1989, -P 147.

4. Belolipov I.V., Allayorov X., Raximov I., Boyqobilov B. Basic agronomic techniques of growing stevia from seed. Tash DAU Publishing and Editing Department, Tashkent - 2002. –P 4-5.
5. Bondarev N.I. Influence of exogenous growth regulators on callusogenesis and growth of cultivated *Stevia rebaudiana* cells // Plant Physiology. - Moscow, 1998. - No. 6 (3). –P 888-892.
6. Bondarev N.I. Composition and content of steviol-glycosides in aboveground and underground organs of *Stevia rebaudiana* Bertoni and their dynamics during ontogenesis report International scientific conference. - Penza, 2003. -P 379.
7. Dospexov B.A. Methods of field experiments /-M., Agroproizdat 1985.-P 56-60.
8. Duseynov T.K. and Kim Yu.M. "Cultivation of stevia in Uzbekistan" V. collection of problems of storage and use of genetic resources of agriculture crops for breeding work. T.-1995. –P 133-140.
9. Duseynov T.K., Kim Yu.M., Rustamova A.S. Propagation of stevia plant by cuttings. Bulletin of Agrarian Science of Uzbekistan, 2001. №1 – P 37-39.
10. Ermolaeva G.A., Saprionova L.A. Sugar and sugary products in the beverage industry. M., 2012.–P

**ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT
MUAMMOLARI**

WORDLY
KNOWLEDGE

Andijon - 2023

105

